

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

**ZBORNİK RADOVA
1700 GODINA MILANSKOG EDİKTA**

Niš, 2013.

**ZBORNIK RADOVA
1700 GODINA MILANSKOG EDIKTA**

Izdavač:

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Za izdavača:

Prof. dr Miroslav Lazić, dekan

Urednici:

Prof. dr Dragan Nikolić

Ass. mr Aleksandar Đorđević

Ass. Miljana Todorović

Članovi Redakcionog odbora iz zemlje i inostranstva:

Prof. dr Srđan Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

Prof. dr Nevenka Bogojević-Glušćević,

Pravni fakultet Univerziteta u Podgorici, Crna Gora

Prof. dr Nebojša Randelović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Prof. dr Vladimir Simić, Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija

Prof. dr Željko Radić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska

Prof. dr Enes Durmišević, Pravni fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Doc. dr Marija Ignjatović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Doc. dr Mišo Dokmanović, Skoplje, Makedonija

Prevod:

Gordana Ignjatović

Tehnički urednik:

Nenad Milošević

Štampa:

Sven Niš

Tiraž:

100

ISBN 978-86-7148-176-2

SADRŽAJ

Prva sesija - ISTORIJA PRAVA

Prof. dr Srđan Šarkić, NEKI ASPEKTI KONSTANTINOVE POLITIKE PREMA HRIŠĆANIMA	11
dr Borče Davitkovski, dr Ana Pavlovska-Daneva, dr Elena Davitkovska, dr Dragan Gocevski, PRAVNI STATUS I POLOŽAJ KOMISIJE ZA ODNOS SA VERSKIM ZAJEDNICAMA U REPUBLICI MAKEDONIJI.....	23
Prof. dr. sc. Miro Gardaš, Prof. dr. sc. Josip Vrbošić, Mag. iur. Jelena Roškar KRISTIJANIZACIJA MURSE U 4. STOLJEĆU.....	35
Prof. dr Enes Durmišević, CRKVA I DRŽAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 1945-1950.	47
Prof. dr. sc. Vilma Pezelj, Marija Štambuk Šunjić, PRAVNI ZNAČAJ BRATOVŠTINA SREDNJOVJEKOVNIH DALMATINSKIH GRADOVA S OSVRTOM NA SPLITSKE BRATOVŠTINE.....	59
Prof. dr. sc. Mirela Šarac, Dr. sc. Andrija Crnković, ASTROLAB ZAJEDNIŠTVA: KRŠĆANSKI RAZLOG VJERSKE SLOBODE....	85
Prof. dr Nebojša Randelović, SKUPŠTINSKA ZAVRŠNICA JEDNOG MEĐUNARODNOG UGOVORA – KONKORDATSKA KRIZA 1937. GODINE	93

Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В., ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ХРИСТИАНИЗАЦИИ РИМСКОГО ОБЩЕСТВА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ МИЛАНСКОГО ЭДИКТА.....	105
Prof. dr Aleksandar Ćirić Prof. dr Predrag Cvetković GLOBALIZACIJA KAO FORMATIVNI ELEMENT NASTANKA UNIVERZALNE ETIKE: PRIMER MEĐUNARODNOG TRGOVINSKOG PRAVA	117
Prof. dr Nevena Petrušić, Anđelija Tasić TRAGOVI ACTIO COMMUNI DIVIDUNO U SRPSKOM POSTUPKU ZA RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE*	131
Prof. dr Miomira Kostić, Doc. dr Darko Dimovski KRIVIČNA DELA UBISTVA U SRPSKIM PRAVNIM SPOMENICIMA	153
Prof. dr Milan Petrović, K PRAVNOJ PRIRODI CRKVENOGA PRAVA. UJEDNO ZASNIVANJE TRIJALISTIČKE TEORIJE PRAVA	167
Prof. dr Stanka Stjepanović, ZNAČAJ SARAJEVSKOG PREPISA ZAKONOPRAVILA SVETOG SAVE ...	209
Prof. dr Melina Grizo, LEX SALICA KAROLINA U SVETLU PRAVNE TEORIJE H.L.A. HARTA ...	221
Mišo Dokmanović, Overview of Ancient History Content within Legal History Courses of Law schools in South East Europe	237
Ozren Pilipović, Nenad Rančić, Miran Marelja, TRADE RELATIONS BETWEEN BYZANTINE EMPIRE AND ITALIAN MERCHANT REPUBLICS FROM XIII TO XV CENTURY	245

Dr sc. Edin Mutapčić, Mr sc. Anita Petrović, KODIFIKATORSKI UTJECAJI NA ZAKONODAVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE I SUVREMENE TENDENCIJE.....	281
Mr Aleksandar Đorđević, CRKVENI USTAVI DREVNORUSKIH VLADARA	303
Nina Kršljanin "О ПРОКЛѢТИ ХРИСТИАНСКОМЪ": ANALIZA ČLANA 5. DUŠANOVOG ZAKONIKA	309
Mr.sc. Ajdin Huseinspahić, Sedad Dedić, PRAVNI POLOŽAJ RELIGIJE I DRŽAVE KOD DREVNIH EGIPĆANA, ANTIČKIH GRKA I RIMLJANA S OSVRTOM NA PRAVO SLOBODNOG ISPOLJAVANJA RELIGIJE U EUROPSKOJ UNIJI	323
Miljana Todorović, KRIVIČNA DELA PROTIV VERE U SRBIJI XIX VEKA	383
м-р Есин Кранли Бајрам, КОНЦЕПТОТ НА НУЖНО НАСЛЕДУВАЊЕ ВО РИМСКОТО ПРАВО И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ СОВРЕМЕНОТО НАСЛЕДНО ПРАВО ..	397
Višnja Lachner, RANOKRŠĆANSKA NEKROPOLA SOPIANAE.....	415
Mr Ognjen Vujović, INJURIJA, SLOBODA GOVORA I POJAVA HRIŠĆANSTVA	435
Dalibor Đukić, CRKVENA I CARSKA VLAST U VIZANTIJI	465
Miloš Prica, AUTOKEFALNOST I AUTONOMIJA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI*	475
Vladimir Vučković, ĐULHANSKI HATIŠERIF (1839) I NJEGOVA PRIMENA U NIŠKOM SANDŽAKU	515

Druga sesija - RIMSKO PRAVO

- Nevenka Bogojević-Glušćević,**
RIMSKI LEX FALCIDIA U PRAVU GRADA KOTORA U XIV VIJEKU..... 531
- Dr Magdolna Sič,**
Milan Milutin,
KONSTITUCIJE CARA KONSTANTINA VELIKOG IZDATE U NIŠU 557
- Dr Nataša Deretić,**
NOVE IDEJE CARA KONSTANTINA U
REGULISANJU BRAČNIH I PORODIČNIH ODNOSA..... 581
- prof. dr.sc. Ljubomir Zovko,**
Jelena Zovko,
mr.sc. Ivona Šego-Marić,
NEKI ASPEKTI RIMSKOG BRAČNOG PRAVA U VRIJEME
KRŠĆANSKIH CAREVA S OSVRTOM NA "BRAK NA
KUŠNJU" U SREDNJOVIJEKOVNOJ BOSNI..... 595
- Prof. dr Milena Polojac,**
O AKTUELNOSTI JEDNOG PRETOROVOG EDIKTA
(EDIKT DE EFFUSIS VEL DEIECTIS) 617
- Prof. dr Emilija Stanković,**
GALERIJE I NJEHOV DOPRINOS HRIŠĆANSTVU 627
- Маргарита Бузалковска Алексова,**
Весна Димовска,
Владо Бучковски,
Гоце Наумовски,
СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА НА ИЗВАДОЦИТЕ DE MORTIBUS
PERSECUTORUM, XLVIII И HISTORIA ECCLESIASTICA, X.5.2-14..... 639
- Doc. dr Marija Ignjatović,**
Doc. dr Tanja Kitanović,
KONSTANTINOV AKT O POZAKONJENJU
VANBRAČNE DECE (LEGITIMATIO)..... 657

Dr. sc. Nikol Žiha,
Doc. dr. sc. Josip Berdica,
UTJECAJ KRŠĆANSKE TRADICIJE NA
INSTITUT BRAKA U CORPUS IURIS CIVILIS..... 667

Mr Valentina Cvetković-Đorđević,
PRAVNO NEOSNOVANO OBOGAĆENJE OD
RIMSKOG DO SAVREMENOG SRPSKOG PRAVA 703

Mr Ines Matić,
ANTIHERZA – RELIKT PROŠLOSTI ILI RJEŠENJE ZA BUDUĆNOST.... 723

Milica Vučković,
AKTUELNOST NAČELA SUPERFICIES SOLO CEDIT..... 741

Vladimir Ilić,
UTICAJ HRIŠĆANSTVA NA RIMSKO PORODIČNO PRAVO 755

Milica Dačić,
O UTICAJU ULPIJANA NA RIMSKO PRAVO I HRIŠĆANSTVO..... 767

Treća sesija - ISTORIJA, ARHEOLOGIJA I FILOZOFIJA

Prof. dr Suzana Rajić,
DRŽAVA I CRKVA U KRALJEVINI SRBIJI ZA
VREME POSLEDNJEG OBRENOVIĆA 781

Prof. dr. sc. Krešimir Filipec
STAROKRŠĆANSKI CENTAR I RANOSREDNJOVJEKOVNI
AKVILEJSKI MISIJSKI PUNKT NA GRANICI PANONIJE I NORIKA..... 799

Prof. dr sc. Željko Škuljević
(NE)MOGUĆNOST „HRIŠĆANSKE FILOZOFIJE“ 809

Sofija Stefanović,
Jelena Jovanović,
SKELETNI POKAZATELJI NAPORNOG FIZIČKOG RADA
NA ANTIČKOJ NEKROPOLI U REMESIJANI..... 825

Dr Đorđe Đekić,
SHVATANJE POREKLA ZAKONA I OBIČAJA U PISANIM IZVORIMA
SRBA U SREDNJEM VEKU 845

Irena Ljubomirović, PRILOG PROUČAVANJU KONSTANTINOVOG PREOBRAĆENJA	857
Doc. dr Slaviša Nedeljković, SRPSKO CRKVENO PITANJE U STAROJ SRBIJI U 19. I POČETKOM 20. VEKA	867
Dr Spahija Kozlić, MILANSKI EDIKT I/LI RELIGIJSKA TOLERANCIJA U SVJETLU LAKTANCIJEVE KRITIKE PAGANSTVA	883
Doc. dr Nebojša Vasić, MISTICIZAM LJUBAVI I MISTICIZAM ZNANJA – JEDINSTVO ILI KONTRADIKCIJA.....	891
dr Gordana Milošević, Nadežda Gavrilović, CARSKA IDEOLOGIJA U ARHITEKTURI, UMETNOSTI I SKULPTURI RIMSKE VILE NA MEDIJANI.....	907
Silvana Milošević, UZDIZANJE SRPSKE ARHIEPISKOPIJE U RANG PATRIJARŠIJE U SVETLU SRPSKO-BUGARSKIH ODNOSA	923
Mr Boris Stojkovski, PRAVNI POLOŽAJ CRKVE U UGARSKOJ ZA VREME STEFANA I	931
Katarina Mitrović, IMENOVANJE EPISKOPA I BRIGA O DISCIPLINI SVEŠTENSTVA – ELEMENTI CRKVENE POLITIKE MLETAČKE REPUBLIKE NA PODRUČJU ZETE I SEVERNE ALBANIJE (1392-1571)	943
Marija Radović, ORALNA HIGIJENA I ISHRANA STANOVNIKA ANTIČKE REMEZIJANE ..	955
Jasmina Šaranac Stamenković, KONSTANTIN VELIKI U SRPSKOJ ISTORIOGRAFIJI*	969
Aleksandra Mirić, STAMBENA ARHITEKTURA ANTIKE U DELIMA ANTIČKIH AUTORA I KROZ PRIZMU RIMSKOG PRAVA U OBLASTI GRAĐENJA..	987

AUTOKEFALNOST I AUTONOMIJA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI*¹

Apstrakt: Autokefalnost, oličena u postojanju samostalnih pomesnih Crkava, izraz je zemaljskog deljenja pravoslavne Crkve i noseći je princip njenoga ustrojstva. Premda bez izričnog pojmovno-jezičkog uporišta u Svetom pismu, institut autokefalnosti od apostolskih do današnjih dana istrajava kao jedno od „najživotnijih“ obeležja pravoslavnog crkvenog organizma. Ujedno je reč o jednom od najsloženijih pitanja kanonskoga prava.

Polazeći od kanonskih uslova za sticanje autokefalnosti, u članku smo izveli razliku između pravovaljane (kanonske) i nepravovaljane (nekanonske) autokefalnosti. Kanonska autokefalnost predstavlja sklad faktičke pojavnosti i kanonskoga prava, dok se nekanonska pojavljuje kao posledica nesaglasja između crkvene politike i kanonskoga prava. Prema našoj oceni, „punoća ovlašćenja“ autokefalne pravoslavne pomesne Crkve ne očituje se samo u potpuno samostalnom izboru sopstvenog predstojatelja, već nužno i u postojanju unutrašnje samodovoljnosti za obavljanje drugih crkvenih poslova, a osobito za sprovođenje prvostepenog i prizivnog sudskog postupka.

Veoma je važno znati da je neosnovano svako poimanje proglašenja autokefalnosti koje počiva na pretenziji proglašenja autokefalnosti mimo volje Crkve-majke. Mi se slažemo sa tim da je volja Crkve-majke neophodna pretpostavka pravovaljanog sticanja autokefalnosti, ali ne prihvatamo da priznanje Crkve-majke samo po sebi predstavlja merodavni pravotvorački činilac autokefalnosti. U volji Crkve-majke mi zato vidimo samo neophodan, ali ne i dovoljan uslov za sticanje pravovaljane autokefalnosti. Naše je mišljenje da pravovaljana autokefalnost nastaje jedino putem jednoglasne kanonski zasnovane saglasnosti Crkve-majke i svih postojećih autokefalnih pomesnih Crkava.

U drugom delu rada analizuje se odnos autokefalnosti i autonomije pomesne Crkve. Naše je gledište da autokefalnost postoji samo ako pomesna Crkva sa priznatim svojstvom autokefalnosti poseduje unutrašnju samodovoljnost da

1 * Rad predstavlja rezultat istraživanja na projektu „Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru“, projekat nacionalnog karaktera (br. 179046) koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije, u projektnom ciklusu 2011-2014.

saobrazno kanonima potpuno samostalno obavlja sopstvenu misiju. A contrario, autonomna je ona Crkva nad čijim poretkom bdi pravni subjektivitet autokefalne Crkve (Crkve-majke), pod čijom je punom jurisdikcijom stajala pre dobijanja autonomije. Pravni subjektivitet Crkve-majke može se ispoljiti u vidu pravog jurisdikcionog primata spram izbora prvojerarha i celokupne crkvene jerarhije autonomne Crkve, kao i u pogledu obavljanja sudjenja u autonomnoj Crkvi. No, pojmovno određivanje autonomne Crkve ne mora biti vođeno isključivo ograničenjima crkvene vlasti u užem smislu, nego i ograničenjima crkvene misije. Tako, podređenost Crkvi-majci postoji i u slučaju kada se jedina obaveza pomesne Crkve sastoji u pominjanju na bogoslužjenjima poglavara Crkve-majke ili kada sveto miro autonomna Crkva ne osvećuje sama, već ga dobiva od Crkve-majke. Odavde se vidi da su ograničenja crkvene vlasti ili crkvene misije određujuća karakterna crta autonomne Crkve i ujedno ključ njenog razlikovanja u odnosu na autokefalnu Crkvu. Da je reč i o samo jednom ograničenju, pomesna se Crkva u tom slučaju ne bi mogla smatrati autokefalnom, nego isključivo autonomnom.

Kada nezavisnost pomesne Crkve nije potpuna, ne može biti govora o ograničenoj autokefalnosti, već jedino o autonomiji, koja se, u zavisnosti od prirode i obima nezavisnih atributa crkvene vlasti i crkvene misije, pojavljuje u nekoliko oblika. Vidovi i karakteristike crkvene autonomije prikazani su u radu.

Imajući sve ovo u vidu, kada nezavisnost pomesne Crkve nije potpuna, ne može biti govora o ograničenoj autokefalnosti, već jedino o autonomiji koja se, u zavisnosti od prirode i obima nezavisnih atributa crkvene vlasti i crkvene misije, pojavljuje u nekoliko oblika. Vidovi i karakteristike crkvene autonomije prikazani su u radu.

Ključne reči: autokefalnost, crkvena autonomija, Crkva-majka, crkveno-upravna oblast, pomesna Crkva.

I. POJAM, POSTANAK I ZNAČAJ AUTOKEFALNOSTI U CRKVENOJ PRAKSI I CRKVENO-PRAVNOJ NAUCI

Premda bez izričnog pojmovno-jezičkog uporišta u Svetom pismu, institut autokefalnosti od apostolskih do današnjih dana istrajava kao jedno od „najživotnijih“ obeležja crkvenog organizma, u čijim se kordinatama prelama čitav spektar različitosti doktrina hrišćanskih Crkava. Utemeljen apostolskom službom episkopata i kanonski uobličen, princip autokefalnosti je u vekovnoj crkvenoj praksi zadobio karakter jednog od najautentičnijih pojmova hrišćanske crkvene povesti. Ujedno, reč je o jednom od najsloženijih pitanja kanonskoga prava.

Po dogmatskom učenju Crkva je jedna, jer je i glava Crkve jedna – sam Gospod Isus Hrist (Jevanđelje po Jovanu 18, 36). Kako su joj i temelj i glava sadržani u jednome – Bogočoveku Isusu Hristu, to je i učenje o jednom i jedinstvenom telu njegovom – Crkvi hrišćanskoj. Od tuda sledi da je princip jedinstva ugrađen u biće hrišćanske Crkve, čija je suština najvernije izražena u devetom članu Simvola vere: „Verujem u Jednu, Svetu, Sabornu i Apostolsku Crkvu“.

Međutim, sa korenitim istorijskim gibanjima hrišćanskog crkvenog organizma, princip svecrkvenog jedinstva menjao je smisao i formu. Tako, hrišćanska Crkva više ne postoji kao jedna, ni u duhovnom, niti u zemaljskom smislu, već je duboko podeljena na veliki broj hrišćanskih organizacija – Crkava i verskih organizacija. Sve se one razlikuju, ne samo po svome ustrojstvu, već i po učenju i doktrini, i svaka svoje proglašava jedinim pravim-hrišćanskim. Difuzija crkvenog organizma naročito je naglašena u pluralističko-sekularizovanom poretku savremene pravne države, u kojem formalno-pravno proklamovana verska prava i slobode svim Crkvama i verskim organizacijama i garantija njihove jednakosti, ravnopravnosti i nediskriminacije, prikrivaju njenu pravu narav: netrpeljivost prema hrišćanskom moralu i hrišćanskom sistemu vrednosti uopšte.² Zato princip jedinstva više ne važi kao princip Svecrkve, jer i sama Svecrkva više ne postoji. Razume se, o karakteru i obeležjima principa jedinstva Crkve zato je moguće govoriti samo u kontekstu različitosti gledišta postojećih Crkava i verskih organizacija, pa ćemo dalje izlaganje najvećma usmeriti prema pravoslavnom gledištu o jedinstvu Crkve.

Crkva³ – „kuća Gospodnja“ je nebesko i zemaljsko carstvo. Prema pravoslavnom dogmatskom učenju, Crkva koja se nalazi na zemlji je samo jedan deo Crkve, jer se drugi i važniji deo Crkve nalazi na nebu, gde postoji jedini pravi subjekt

2 Videti: P. Dragić-Kijuk, *Hrišćanstvo bez Hrista*, Raška škola, Beograd, 2011.

Naša smela ocena o savremenoj državi izrečena je u kontekstu odnosa njenog vrednosnog poretka prema tradicionalnom hrišćanskom učenju i hrišćanskom moralu. Priroda toga odnosa samo naizgled može biti uslovljena modelom uređivanja odnosa države i verskih organizacija, pa čak i kada je reč o sistemu državne crkve. O pristupima regulisanja odnosa države i crkve videti: S. Avramović, „Poimanje sekularnosti u Srbiji – refleksije sa javne rasprave u Ustavnom sudu“, *Analiz Pravnog fakulteta u Beogradu*, br. 2/2011, str. 294-301.

3 “Crkva je po opredeljenju velikog katihizisa “Bogom ustanovljena zajednica ljudi, koji su sjedinjeni među sobom vjerom, božjim zakonom, jerarhijom i tajnama.” Ovu je crkvu osnovao sam Isus Hristos, kad je došao na zemlju da iskupi čovječanstvo. On je izložio nauku, koju mora primati i ispovijedati svaki onaj, koji želi da bude član crkve, ustanovio je tajne, kao vidljive znake, kroz koje će verni primati nebeske darove, da mogu čvsti biti u dobru, propisao je zakone, koje moraju čuvati i kojima se moraju pokoravati svi članovi crkve, da se položeni red u crkvi uzdrži i da se cijelj crkve postigne, i najposlije postavio je jerarhiju, koja će, uz sudjelovanje vjernih, upravljati samom crkvom. N. Milaš, *Pravoslavno crkveno pravo*, Mostar, 1902, str. 218.

crkvene vlasti Isus Hrist i sveti članovi crkve.⁴ Zemaljski deo Crkve počiva na naizgled nespojivim, ali uistinu saglasnim načelima: jedinstvu Crkve i njenom zemaljskom deljenju. Ustrojstvo vidljivog dela Crkve od samoga početka počiva na principu deljenja, izraženom u postojanju velikoga broja pomesnih Crkava. Samo, to mnoštvo pomesnih Crkava od početka je prožeto načelom sabornosti, utemeljenim voljom samoga Osnivača Crkve, koji je svim svojim apostolima dao jednaka prava vlasti.⁵ Prenošnje narečene jednakopravnosti od apostola na njihove nasleditelje učiniće da princip jedinstva u potonjim vremenima, uprkos difuziji crkvenog organizma, postane i opstane temeljom i rukovodnim načelom crkvenog delanja. Samim tim, zemaljsko deljenje je ugrađeno u biće Crkve, iz čega institut autokefalnosti i crpe svoj dogmatski osnov.⁶ Jedinstvo Pravoslavne Crkve izražava se u jedinstvu vere, u jedinstvu duha, u jedinstvu vlasti starešina pomesnih crkava,

4 S tim u vezi, Troicki veli: "Za razliku od drugih spiritualističkih sistema, hrišćanstvo Boga smatra višeličnim bićem čija su tri lica sjedinjena u jednu suštinu. Ovo originalno učenje o Trojstvenom božanstvu daje hrišćanstvu metafizičku osnovu za njegovo učenje o crkvi koja sve ljude treba da sjedini u jedno nadlično biće. Takva crkva idejno nije ograničena ni prostranstvom ni vremenom. Ona obuhvata ne samo celokupno čovečanstvo, koje se nalazi u savezu sa božanstvom, nego i duhovna bića – anđele, čije postojanje hrišćanstvo priznaje. U Crkvu ne spadaju samo živi ljudi, nego i preminuli. Takva praksa postojala je još samo u raju i Starom zavetu. Ona će postojati večno, čak i posle velike svetske katastrofe, kojom, po hrišćanskom učenju, mora da se poništi sadašnji svet i da se zameni novim. Upravo o takvoj crkvi govori deveti član Nikeo-carigradskog simbola: "Veruju vo edinu, svatu, sobornu i apostolsku cerkov." S.V. Troicki, *Crkveno pravo*, Beograd, 2011, str. 31-32.

5 Dokazom potpune jednakosti apostola služi činjenica da je Isus Hrist "vlast ključeva" (potestas clavium) preneo na sve svoje naslednike. Na jednom mestu Gospod kaže: „Jer vam kažem zaista: Što god svezete na zemlji biće svezano nebu, i što god razdriješite na zemlji, biće razdriješeno na nebu“ (Jevanđeje po Mateju, 18, 18). Dalje: „U taj čas pristupiše učenici k Isusu govoreći: Ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dijete, i postavi ga među njih. I reče im: Zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko. Koji se dakle ponizi kao dijete ovo, onaj je najveći u carstvu nebeskome“ (Jevanđeje po Mateju – 18, 1-4). Isto tako, mati apostolâ Jakova i Jovana, sinova Zavedejih, zamoli Ga zajedno sa njima, da u Carstvu nebeskome ta dvojica sede jedan s njegove desne, a drugi s leve strane; čuvši to, ostali apostoli rasrdiše se na ta dva brata. „A Isus dozvavši ih reče: Znajte da knezovi narodni zapovijedaju narodu, i poglavari upravljaju njim. Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi. I koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga.“ (Jevanđeje po Mateju – 20, 25-27). Naposletku, iz Jevanđeja po Luki (22, 24-27): "A posta i prepiranje među njima koji bi se držao među njima da je najveći. A on im reče: Carevi narodni vladaju narodom, a koji njim upravljaju zovu se dobrotvori. Ali vi nemojte tako; nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji, i koji je kao starješina neka bude kao sluga. Jer koji je veći, koji sjedi za trpezom ili koji služi. Nije li onaj koji sjedi."

6 N. Milaš, *Pravoslavno crkveno pravo*, op. cit., str. 226.

u jedinstvu cilja i jedinstvenom načinu kanonskog upravljanja u svim pomesnim crkvama (Jevanđelje po Mateju 18, 17; Jevanđelje po Luki 24, 46-48).⁷

Autokefalnost, oličena u postojanju samostalnih pomesnih crkava, izraz je zemaljskog deljenja pravoslavne Crkve i noseći je princip njenoga ustrojstva. Pri tom, zemaljsko deljenje Crkve nikako nije uporedivo sa suverennošću državne vlasti jer, za razliku od države, sve su autokefalne pomesne Crkve u sledstvu pravoslavnog jedinstva znatno ograničene spram obrazovanja sopstvenoga poretka. Svojstveno odnosu principa i nadprincipa, za celi misaoni tok naše rasprave ključnom će se pokazati misao o obaveznom i bezizuzetnom upodobljavanju autokefalnosti instituciji jedne pravoslavne Crkve. Neraskidiva povezanost sa principom crkvenog jedinstva je nužan i određujući element pojmovnog supstrata autokefalnosti, kojem je zato nepodesna analogija prema samostalnosti Crkava drugih hrišćanskih konfesija, u čija učenja nije ugrađen sklad crkvenog jedinstva i crkvene samostalnosti. Tako je u učenjima rimokatoličke Crkve i protestantskih Crkava, mada su im doktrinarne pozicije dijametralno suprotstavljene, zastupljeno negatorsko poimanje autokefalnosti. Ali, za razliku od protestantskih Crkava koje poseduju punu samodovoljnost, kako u pogledu verskoga učenja, tako i pogledu uređenja crkveno-upravne vlasti, rimokatolička Crkva, zagovarajući totalni centralizam vatikanske apsolutne monarhije, ne dopušta mogućnost postojanja samostalnih pomesnih Crkava. Ustrojstvo protestantskih Crkava s toga počiva na načelu "pune nezavisnosti", dok je poretku rimokatoličke Crkve svojstven samo princip "potpunog jedinstva".⁸ Zbog toga se o autokefalnosti kao saglasju samostalnosti (slobode) pomesnih Crkava i svecrkvenog jedinstva može govoriti samo s pozicije učenja Pravoslavne Crkve.⁹ Doduše, prema prilikama koje vladaju u međucrkvanim odnosima današnjih autokefalnih pravoslavnih Crkava ostaje da vidimo da li će jedinstvo Crkve opstati čisto kao „princip-fikcija“, ili će se pak potvrditi kao istinska „zbijska“ osnova pravoslavne Crkve.

Pogledajmo sada u čemu se očituje delotvorna ravnoteža između autokefalnosti pomesnih pravoslavnih Crkava i jedinstva pravoslavne Crkve.

Polazeći od toga da autokefalnost predstavlja priznato svojstvo pomesnoj Crkvi da saobrazno kanonima potpuno nezavisno obavlja sopstvenu misiju, autokefalnost pomesne crkve očituje se: 1) u izboru predstojatelja i celokupne svoje jerarhije; 2)

7 B. Gardašević, „Kanonski osnovi za sticanje autokefalnosti u Pravoslavnoj crkvi“, *Izbor crkvenopravnih radova*, Beograd, 2002, str. 268-269.

8 O stanovištu rimokatoličke Crkve videti kod: M. Petrović, „O autokefalnosti kao principu zapadnih crkava“, *Ljudi govore*, Toronto, 2011, str. 236-247.

9 Č. Mitrović, „Autokefalnost i princip jedinstva crkve“, *Arhiv za pravne i društvene nauke*, 1920, br. 4, str. 260-274.

u nezavisnom sudu i samostalnoj sopstvenoj upravi; 3) u donošenju mesnog zakonodavstva; 4) u negovanju mesnih običaja i obreda crkvenih.¹⁰

S druge strane, sve su autokefalne pomesne Crkve zavisne od dogmatskog učenja Crkve, pa zato kanonima ne smeju i ne mogu: a) da uvode novo učenje o veri; b) da odstupaju od kanona vaseljenske Crkve; v) da uvode novotarije u Crkvi; i g) da vredaju mesne običaje i stečena prava drugih crkava. Oдавde bi se moglo zaključiti da je princip jedinstva Crkve zbiljski, a ne fiktivni pojam.¹¹

S istorijske tačke gledišta, razvoj i poimanje institucije autokefalnosti u neposrednoj je vezi sa tokom i obeležjima razvoja hrišćanskog crkvenog organizma, iz čega sledstveno proishode tri znakovita istorijska izraza institucije autokefalnosti: 1. zemaljsko deljenje Crkve od strane apostola i njihovih naslednika, 2. kanonsko uobličavanje instituta autokefalnosti na vaseljenskim saborima, i 3. razvijanje nepostojane crkvene prakse ustanovljavanja i ukidanja autokefalnih Crkava u periodu posle vaseljenskih sabora do danas.

Prema predanju apostoli su rukopoloženjem određivali episkope kao svoje naslednike, ujedno im prenoseći i vlast ključeva (potestas clavium), iz koje je niklo apostolsko prejemstvo (successio apostolica) i udaren temelj samostalnosti mesnih Crkava. U tim drevnim vremenima Crkva se razvijala iz posebnih centara, različitim po obliku svoga mesnoga ustrojstva i sa samostalnom upravom. Apostoli su delovali saborno samo u pitanjima, koja su se ticala cele Crkve. S tim u vezi, Milaš veli: „Kao što među apostolima nije bilo, niti je moglo biti starešinstva vlasti, koju bi jedan vršio naspram drugih, tako toga starešinstva nema, niti može biti ni među prijemnicima apostolskim, među episkopima, nego svi oni imaju jednaku vlast i dostojanstvo, ma kakva bila katedra, koju jedan ili drugi od njih zauzima.“¹²

U to vreme, međutim, izraz autokefalnost nije postojao, te se za označavanje crkvene samostalnosti koristila samo reč „Crkva“ sa dodatkom reči koja je govorila o njenom geografskom poreklu (na primer, „Crkva Jerusalimska“ (Dela Ap. 8, 1; 8, 11; 22); „Crkva Efeska“ (Apok. 2, 1); itd. Za označavanje cele Crkve obično su korišćene kvalifikacije najopštijeg tipa („Crkva Gospoda Boga“, „Crkva Boga“, „Katolička Crkva“ i dr.).¹³

10 N. Milaš, *Pravoslavno crkveno pravo*, op. cit., str. 321.

11 U sledstvu principa jedinstva prihvaćena je opštaobaveznost krštenja i odlučnja u pravoslavnoj Crkvi. Tako krštenje u jednoj autokefalnoj pomesnoj Crkvi važi i u svim drugim autokefalnim pomesnim Crkvama. Saglasno tome, ko je kršten u jednoj pravoslavnoj pomesnoj Crkvi postaje članom svijui drugih. S druge strane, ko je odlučen u jednoj Crkvi, ne može da bude primljen u drugu.

12 Ibid., 220.

13 S. V. Troicki, „Crkvena jurisdikcija nad pravoslavnom dijasporom“, *Izabrane studije iz crkvenog prava*, Beograd, 2008, str. 132-133.

Početakom IV veka, po Vaslamonovom kazivanju, sve crkve u rimskim provincijama, njih oko stotinu, bile su autokefalne.¹⁴ Tokom vremena ispoljiće se tendencija ukрупnjavanja (centralizacije) crkvenog organizma.¹⁵ Tako će u 4. i 5. uslediti reorganizacija administrativnog ustrojstva vasiljenske Crkve, koja će, kako ćemo docnije pokazati, najvećma doći kao rezultat upodobljavanja sa promenama državno-teritorijalnog ustrojstva Rimskoga carstva. Samo, spram reforme crkvenoga ustrojstva određujućom će se ipak pokazati uloga vasiljenskih sabora, koja će se prevashodo izraziti u vidu uvođenja mitropolitanskog, egzarhatskog i patrijaršijskog sistema administrativne organizacije vasiljenske Crkve.

Izraz autokefalnost u crkveno-pravnu književnost ulazi tek nakon vasiljenskih sabora i do današnjega doba pod njenim okriljem stoji kao pojam od akutnog značaja za život Crkve i sudbinu kanonskog prava. Nakon podele hrišćanske Crkve

¹⁴ *Ibid.*, str. 126.

¹⁵ O ukрупnjavanju crkvenog organizma Milaš veli: "Ove prve crkvene općine sa njihovim ustrojem nisu u ostalom zasebno i neodvisno svaka za sebe postojale, nego su bile u odnosnoj svezi sa ostalim općinama, svezi, koja se uslovljavala ili postankom njihovim ili geografskim položajem. U glavnome, te su razne crkvene općine, ili mjesne crkve vezane bile kroz onoga apostola, koji ih je osnovao i koji je za vrijeme vodio staranje svoje o njima, kao što nam o tome najbolje svedoče općine, ili crkve, koje su ap. Pavao i ap. Jovan osnovali. Za vrijeme, pri prirodnoj težnji k udruženju isticala se sama sobom sveza između onih crkava, koje su na blizu bile mjesnom svome položaju, tako da susjednih nekoliko crkava sa svojim prirodno sastavljalo je jednu određenu crkvenu oblast, koje je zaokrugljenost i cjelina poticala i uslovljavala se jedinstvom postanka svijet mjesnih crkava iste oblasti, jedinstvom duha, koji ih je sve pronikavao i susjedstvom njihovim... Osim ovoga, isticala se opet sebi samoj sveza među raznim mjesnim crkvama onim odnošajem, koji je postojao između matere crkve i crkava, koje su od nje potekle, a koji se odnošaj prirodno razvio iz načina, kojim su apostoli širili hrišćansku vjeru. Isus Hristos htio se roditi u najmanjem mjestu zemlje Judove, da time pokaže smirenost, koja mora ljude da odlikuje, ali u glavnome gradu on je htio da izvrši i okruni svoje poslanstvo. Iz Jerusalima presadeno je hrišćanstvo opet u glavno mjesto istoka, Antiohiju, a od tuda presadili su ga apostoli, a poglavito Pavao, u ostala glavna mjesta najprije maloazijskih provincija, za vrijeme Mačedonije i Grčke i najposle u Rim. Iz tih glavnih mjesta tadašnje Rimske carevine rasprostranilo se hrišćanstvo u manja mjesta i sela, koja su na crkve glavnih mjesta gledala kao na središnje tačke jedinstva. I crkve ovih glavnih mjesta mogle su pravom tražiti, da ih crkve područnih im manjih mjesta za takove priznaju, prvo, zbog ugleda koji su one imale kao crkve neposredno osnovane od apostola, za vrijeme, što su one bile čuvari čiste jevanđeoske nauke, što je njihovo ustrojstvo uređeno bilo od samih apostola, što su važile kao velike hrišćanske obrazovane crkvene općine, a mnogo i to, što su na glasu bili po znanju i pobožnosti episkopi njihovi. Priznanje ovog crkvenog značaja crkvama glavnih mjesta u carevini, njihov upliv na područne im manje crkve i svojevoljna težnja ovih posljednjih da im se radi jedinstva i jače snage pridruže sve ovo daje se potvrditi mnoštvom primjera, počinjući od samog apostolskog doba...Ugled crkve glavnoga mjesta ili matere crkve, prelazio je prirodno i na episkopa iste crkve, i pošto po općim pravilima episkopi prikazuju dotične crkve, a same crkve kroz njih djeluju, to mi i nalazimo već u samome početku hrišćanstva episkope glavnih gradova u provincijama na vrhovnoj upravi svijet ovih poslova, o kojima su zajedničke morale vijećati nekolike mjesne crkve, i za koje je poslove trebalo izdavati sveopće naredbe." N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 1*, Novi Sad, 1895, str. 94-95.

na pravoslavnu i rimokatoličku, drugi milenijum hrišćanstva, s tačke gledišta pravoslavne Crkve, protekao je u nicanju i ukidanju autokefalnih pomesnih Crkava. U tom pogledu, pravoslavna Crkva je i danas pred velikim izazovima, a nerešenost brojnih međucrkvjenih pitanja pred jedinstvom Crkve stoji kao problem rušilačkog dejstva. Takvo dejstvo po jedinstvo Crkve može zadobiti i pitanje autokefalnosti, kako zbog postojećeg međucrkvjenog nesaglasja o pravoslavnoj dijaspori, statusu pojedinih Crkava i crkveno-upravnih oblasti, tako i zbog neusaglašenih gledišta o autoritetu, postupku i uslovima njenoga proglašavanja.¹⁶

Imajući sve ovo u vidu, veoma je važno sagledati ustrojstvo pravoslavne Crkve u svetlu svetih kanona i vekovne crkvene prakse. U prvom redu to se odnosi na pravovaljanost proglašenja autokefalnosti, u čijoj osnovi stoje merodavna volja za proglašenje autokefalnosti i kanonski uslovi neophodni za samostalan crkveni život. Prema našoj oceni, volja Crkve-majke u tom pogledu predstavlja neophodan, ali ne i dovoljan uslov za priznavanje autokefalnosti. Zapravo, jedini kanonski legitiman autoritet tvorenja autokefalnosti jeste jednodušna kanonski zasnovana saglasnost Crkve-majke i svih postojećih autokefalnih pomesnih crkava. Osim toga, priznavanje autokefalnosti će uslediti samo pod uslovom ispunjenosti kanonskih uslova za vršenje crkvene vlasti i obavljanje crkvene misije, dočim će se naša pažnja u nastavku fokusirati na utvrđivanje razlike između kanonske (pravovaljane) i nekanonske (nepravovaljane) autokefalnosti.

II. KANONSKA (PRAVOVALJANA) I NEKANONSKA (NEPRAVOVALJANA) AUTOKEFALNOST

Na kojim premisama se zasniva naše gledište o potrebi razlikovanja kanonske (pravovaljane) od nekanonske (nepravovaljane) autokefalnosti?

¹⁶ Međucrkvjeno nesaglasje postoji i u pogledu prava vlasti i u pogledu prava časti, iz čega proizlazi neslaganje, ne samo o statusu pojedinih crkava i crkveno-upravnih oblasti, već i o rangu pojedinih autokefalnih pomesnih crkava. Tako su u Diptihu Carigradske patrijaršije autokefalne Crkve rangirane po sledećem redu: Carigradska patrijaršija, Pravoslavna patrijaršija Aleksandrije i sve Afrike, Antiohijska patrijaršija, Jerusalimska patrijaršija, Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Rumunska pravoslavna crkva, Bugarska pravoslavna crkva, Gruzijaska pravoslavna crkva, Kiparska pravoslavna crkva, Grčka pravoslavna crkva, Poljska pravoslavna crkva, Albanska pravoslavna crkva, Pravoslavna crkva čeških zemalja i Slovačke. S druge strane, Diptih Ruske patrijaršije izgleda ovako: Carigradska patrijaršija, Pravoslavna patrijaršija Aleksandrije i sve Afrike, Antiohijska patrijaršija, Jerusalimska patrijaršija, Ruska pravoslavna crkva, Gruzijaska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Rumunska pravoslavna crkva, Bugarska pravoslavna crkva, Kiparska pravoslavna crkva, Grčka pravoslavna crkva, Albanska pravoslavna crkva, Poljska pravoslavna crkva, Pravoslavna crkva čeških zemalja i Slovačke, Pravoslavna crkva sve Amerike i Kanade.

Autokefalnost, kako smo već istakli, očituje se u unutrašnjoj samodovoljnosti pomesne Crkve, da u pogledu organizacije i vlasti svoje ne stoji prema drugoj Crkvi u bilo kojem obliku podređenosti. Iz rečenog proishodi da autokefalnost, drugačije kazano, predstavlja sposobnost pomesne Crkve da saobrazno kanonima potpuno samostalno i nezavisno od drugih Crkava obavlja sve crkvene poslove, što u kanonskoj perspektivi predstavlja samo početno polazište u određivanju razmatranoga pojma. Kanonsko stanovište, kako ćemo docnije videti, počiva na dvama činiocima, koje obrazuju odgovori na pitanja: 1. ko autokefaliju daje (merodavni pravotvorački činilac autokefalnosti) i 2. koje uslove mora ispunjavati crkvena-upravna oblast koja autokefalnost ište. Pravovaljana autokefalnost podrazumeva neraskidivost predočenih činioaca: prvi stvara autokefalnost samo kada potonji pruža osnov za njegovo kanonski ispravno delovanje. Sledstveno tome, kanonska (pravovaljana) autokefalnost postoji pod pretpostavkom da je kumulativno, spram prvog i potonjeg, samostalnost pomesne Crkve kanonski zasnovana. U narečenom smislu, kanonska autokefalnost je sklad faktičke pojavnosti i kanonskog prava.

S druge strane, nesaglasnost faktičkog i kanonsko-pravnog statusa pomesne Crkve rađa brojne vidove nepravovaljane (nekanonske) autokefalnosti. U književnosti se nepravovaljana autokefalnost uglavnom svodi na slučaj samostalnosti pomesne Crkve, ispoljene jedino u sferi faktičke pojavnosti – u pitanju je Crkva koja je de facto odeljena od katedre pod čijom de iure jurisdikcijom stoji, ali joj nije priznato svojstvo autokefalnosti (na primer, takav status danas uživa takozvana makedonska pravoslavna crkva), što je zapravo samo jedan vid njenog ispoljavanja. Vidovi nepravovaljane autokefalnosti najvećma su rezultat nepostajanja ili nesklada gore predočenih činilaca kanonske zasnovanosti crkvene samostalnosti. Jednoj pomesnoj crkvi tako može biti priznata autokefalnost, uprkos činjenici da ne ispunjava kanonske uslove za samostalan crkveni život, o čemu povest pruža brojne primere (autokefalnost Bukovinsko-dalmatinske mitropolije, Cetinjske mitropolije, Sinajske arhiepiskopije, Sibirjske mitropolije i dr.).¹⁷ Nepravovaljana autokefalnost postojaće i u situaciji kada se pomesnoj Crkvi, koja ispunjava kanonske uslove za samostalno vršenje crkvenih poslova, autokefalnost priznaje voljom nemerodavnog autoriteta, kako je recimo bilo sa Bugarskom crkvom 1871. godine.¹⁸ Isto tako, nekanonska autokefalnost može se izraziti kao posledica izopačenja i merodavne volje i kanonskih uslova, što se dogodilo 1924. godine prigodom priznavanja autokefalnosti Poljske pravoslavne crkve od strane Carigradske patrijaršije.¹⁹ Oдавде

17 N.Milaš, *Pravoslavno crkveno pravo*, op. cit., str. 325-336.

18 S.V.Troicki, „Državna vlast kao faktor autokefalije”, *Arhiv za pravne i društvene nauke*, 1933, knjiga 27, str.477.

19 S.V.Troicki, *Crkvena jurisdikcija nad pravoslavnom dijasporom*, op.cit., str. 35.

se vidi da je nepravovaljana autokefalnost posledica nesaglasja između crkvene politike i kanonskoga prava.

Pouzdanost postavljenog razlučivanja između kanonske i nekanonske autokefalnosti naizgled stoji pred opasnošću relativisanja zbog različitog gledanja na merodavnu volju i kanonske uslove proglašenja autokefalnosti, koje može biti u toj meri vičeznačno da odgovara broju Crkava i poslenika crkveno-pravne nauke. Ali, ne samo da se time ne može ugroziti pravno-logička zasnovanost istaknute podele, već se njenim uobličavanjem afirmišu najviše vrednosti i crkvene prakse i crveno-pravne nauke. Suprotstavljena gledišta autokefalnih Crkava o međucrkvanim statusnim pitanjima dolaze odatle što se crkvena misija pod ovozemaljskim datostima preobražava u crkvenu politiku, koja zasenjuje njeno kanonsko i saborno predanje. U meri u kojoj crkvena politika delegitimiše crkvenu praksu, utoliko crkveno-pravnu nauku izopačava nedoslednost njenih poslenika. Razumljivo je i sasvim naučno prihvatljivo da se stanovišta autora suprotstavljaju, ali nikako ne može biti prihvatljivo grubo ogrešenje o pravnu logiku, nastalo slepim podražavanjem nekanonski utemeljene crkvene prakse. Nedoslednost u pitanju, pokazaće se docnije, prevashodno je motivisana nastojanjem da se pronade osnov i opravdanje za određenu crkvenu doktrinu, čak i u meri tipološke konfuznosti, na način da u jednom slučaju autokefalnost postoji, dok u drugom, po naravi istom slučaju, postoji samo autonomija, ali ne i autokefalnost. Zato kanonsko značenje pojma autokefalnosti nije moguće utvrditi jedino kada je crkveno-pravna nauka služiteljka crkvenoj politici.

KO DAJE AUTOKEFALIJU (MERODAVNI PRAVOTVORAČKI ČINILAC AUTOKEFALNOSTI)

Pitanje osnivanja novih Crkava oduvek je bilo od interesa za celu Crkvu.

U drevnim vremenima apostoli su stajali na čelu Crkava koje su osnivali. Mada su kao starešine Crkava u pogledu uprave bili nezavisni jedan od drugoga, apostoli su upravu nad Crkvama vršili sa svešću postojanja jednoga učenja i jedne Crkve.²⁰ Ista je slika crkvenoga života postojala i u vreme apostolskih naslednika, o čemu Petrović veli: „Jer, iako su svi episkopi kao apostolski naslednici bili jednaki, oni nikako nisu bili apsolutno nezavisni jedan od drugoga; vasseljenska Crkva je odu-

²⁰ S tim u vezi, Fidas kaže: „Tokom prvih vekova duboka svest da svaka pomesna crkva na čijem je čelu episkop ostvaruje u prostoru i vremenu jednu, svetu, katoličansku i apostolsku Crkvu zasniiva i svest o autonomiji svake pomesne Crkve u pogledu organizacije i administracije duhovnog života hrišćanske zajednice, ali pod uslovom da postoji jednakost duhovnog iskustva s iskustvom apostolske Crkve i iskustvom drugih pomesnih Crkava širom sveta“. V. Fidas, *Kanonsko pravo – bogoslovska perspektiva*, Beograd, 2001, str. 126.

vek bila jedna i svi su njeni episkopi bili međusobno povezani. Zato su skupštine više episkopa sudile pojedinim episkopima, a iznad mnoštava pojedinih episkopa stajala je vaseljenska Crkva u celini. Zato su se takođe na saborima kao učesnici pojavljivali, uz episkope, i prezviteri i verni narod.²¹ Sve ovo ne dovodi u pitanje ranije izrečenu ocenu da su u apostolsko doba sve Crkve bile autokefalne.

Tokom 4. i 5. nastaje goleme promene u administrativnoj organizaciji hrišćanske Crkve i one će najvećma uslediti kao izraz upodobljavanja sa državno-teritorijalnom reorganizacijom Rimskog carstva. Ključna uloga u tom procesu reforme administrativnog crkvenog ustrojstva pripala je vaseljenskim saborima. Spram instituta autokefalnosti i ustrojstva vaseljenske Crkve uopšte, doprinos vaseljenskih sabora je višestruk. Prvo, na vaseljenskim je saborima zakonsku snagu, to jest, kanonsku sankciju zadobio proces centralizacije ustrojstva vaseljenske Crkve, koji je, po pravilu, sledio promene državno-teritorijalnog ustrojstva carstva. Samo, veoma je važno imati u vidu da to upodobljavanje crkvenog ustrojstva sa državnim nije bilo nametnuto, niti je u tom pogledu crkveno pravo bilo podređeno državnom, nego je zapravo ono bilo vođeno razlozima celishodnosti, imajući u vidu koristi za crkvene interese i za život vaseljenske Crkve uopšte. Drugo, vaseljenski sabori nisu samo potvrđivali u crkvenoj praksi uspostavljenu autokefalnost, nego su i sami ustanovljavali autokefalnost pojedinih Crkava. Naposletku, najveći doprinos vaseljenskih sabora očituje se u donošenju kanona posvećenih pitanjima crkvenog ustrojstva, koji, po analogiji, do današnjega dana ostaju obavezujući kanonski okvir za proglašenje autokefalnosti.²² Drugim rečima, na vaseljenskim saborima je uobličena kanonska autokefalnost, što je jedna od određujućih činjenica za misaoni tok koji nas u ovoj raspri zauzima.

21 M. Petrović, op. cit., str. 5. U ovoj stvari znakovit je 34. Apostolski kanon: "Episkopi svakoga naroda treba da poznaju prvoga između njih i da ga smatraju kao glavu, i ništa važnijega da ne preduzimlju bez njegovoga znanja, nego svaki neka preduzimlje samo ono, što se tiče njegove eparhije i područnih mjesta. Ali ni onaj prvi episkop neka ne čini ništa bez znanja sviju ostalih episkopa. Jer će tako biti jednodušnost i proslaviće se Bog kroz Gospoda u svetome duhu, Otac i Sin i sveti Duh. (I vas. 4, 6, 7; II vas. 2,3; III vas. 8; IV vas. 28; trul. 36, 39; antioh. 9). N. Milaš, *Pravila Pravoslavne Crkve s tumačenjima, knjiga 1*, op. cit., str. 34.

Godine 2005. svetlost dana je ugledalo delo „Svešteni kanoni Crkve”, koje je priredio Atanasije Jevtić, umirovljeni Episkop Hercegovački. Mada smo pomenuto delo pročitali sa dužnom pažnjom, u našem radu sveti kanoni su preuzeti iz gore navedenog Milaševog dela "Pravila pravoslavne crkve, Knjige 1 i 2. Premda je prošlo više od jednoga veka, vrednost Milaševih prevoda i tumačenja nije osporena, niti umanjena objavljivanjem knjige "Svešteni kanoni Crkve". Zato u našem pristupu treba videti čuvanje uspomene na veliko Milaševo delo, koje predstavlja jedno od najznačajnijih bogoslovsko-kanonskih dela napisanih na srpskome jeziku.

22 Reč je, na primer, o 6. kanonu Prvog vaseljenskog sabora, 2. i 3. kanonu Drugog vaseljenskog sabora, 8. kanonu Trećeg vaseljenskog sabora, 28. kanonu Četvrtog vaseljenskog sabora, itd.

Prva forma kanonske autokefalnosti bio je mitropolitanski sistem. Njegovo nicanje je u tesnoj vezi sa ranije pomenutim objedinjavanjem eparhija u šire celine. U tom procesu ukрупnjavanja crkvenoga organizma naročiti značaj pripadao je episkopu glavnoga grada provincije („grada-matice“, metropole). Te crkvene provincije u 4. veku dobivaju naziv „mitropolije“, a episkopi matičnoga grada naziv „mitropolita“. S tim u vezi, Petrović zaključuje: „Posledica prelaska na mitropolitanski sistem ogledala se u tome, što je autokefalnost posebnih crkava podignuta na stepen više: autokefalne nisu više bile pojedine parikije, već mitropolije. Mitropolit je spram episkopa svoje provincije zadobio jurisdikcioni primat.²³ Međutim, uvođenjem mitropolitanskog sistema, što je učinjeno na Nikejskom vaseljenskom saboru, nije se odstupilo od prakse prvih vekova Crkve. Lepo i ispravno o tome kazuje Fidas: „Administrativna organizacija Crkve – ustanovljena 4, 5, 6 i 7. kanonom Prvog vaseljenskog sabora (325), uvođenjem mitropolitanskog sistema primenjenog na građanske provincije – ne krivotvori, ne menja niti uklanja crkveno predanje prva tri veka. Čuvajući, naime, suštinske temelje crkvenog jedinstva, ona jednostavno utvrđuje, u unifikovanim spoljašnjim kanonskim strukturama, običajni kontekst prvih vekova što je uređivao delovanje i izražavanje jedinstva.“²⁴

Oci vaseljenskih sabora su se u pitanjima autokefalnosti rukovodili **stečenim pravima i starim običajima**. Saobrazno tome, u osmom kanonu Trećeg vaseljenskog sabora se kaže: „da budu očuvana „čista i nepovrijeđena prava, koja od samoga početka i odavna uživa, shodno običaju od starine utvrđenome.“²⁵ Zbog toga je na Vaseljenskim saborima priznata autokefalnost samo onim Crkvama koje su u prvim vekovima crkvene povesti imale neosporeni kontinuitet samostalnosti, poglavito u pogledu izbora i posvećivanja episkopa.

Veoma je važno imati u vidu značaj 8. kanona Trećeg vaseljenskog sabora, koji garantuje autokefalnost Kiparske crkve, ali i drugih mitropolija, pod uslovom da njihova autokefalnost prethodno nije bila poništena kanonskom odlukom ili neosporenom crkvenom praksom.²⁶

23 M. Petrović, op.cit., str. 236-241.

24 V. Fidas, op. cit., str. 128.

25 N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 1*, op.cit., str. 301.

26 Potvrđivanje autokefalnosti Kiparske crkve 8. kanonom Trećeg vaseljenskog sabora učinilo je kraj dugim rasprama s Antiohijom, prouzrokovanom stalnim zahtevima antiohijskih arhiepiskopa da svojoj administrativnoj jurisdikciji podrede Kiparsku Crkvu. Takav zahtev Antiohijske katedre mogao je biti zadovoljen samo ako bi bio u skladu sa svetim kanonima i ako je bila ustanovljena običajna, opšta, neosporna i nepovređena crkvena praksa. V. Fidas, op. cit., str. 136-137. Saobrazno značaju koji ima u ovoj stvari, u produžetku 8. kanon Trećeg vaseljenskog sabora dajemo u celosti: „Obzirom na to, i pošto opće zlo potrebuje jaki lijek, da još veće štode ne nanese, a osobito, kad ni staroroga običaja nije bilo, da antiohijski episkop rukopolaže u Kipru, kao što nam to i pismeno i usmeno dokazaše najpobožniji ljudi, koji na sveti sabor dođoše, to, neka predstojnici svetih crkava

Na Drugom vaseljenskom saboru uveden je egzarhatski sistem administrativne organizacije vaseljenske Crkve, koji je, kao i u slučaju mitropolitanskog, nastao kao rezultat prilagođavanja promenama državno-teritorijalne organizacije Rimskog carstva.²⁷ To je značilo da je saobrazno objedinjavanju provincija u upravne dijeceze, objedinjavanjem mitropolija došlo do nastanka crkvenih dijeceza, na čijem je čelu stajao mitropolit glavnoga grada dijeceze. Samo, egzarhatski sistem nije ukinuo autokefalnost mitropolija. Autokefalnost mitropolija postojaće sve do uvođenja takozvane pentarhije patrijaraha.

Svakako najtemeljnija reforma administrativnog ustrojstva vaseljenske Crkve izvršena je na Halkidikonskom vaseljenskom saboru, uvođenjem patrijaršijskog sistema. Utemeljenjem takozvane pentarhije patrijaraha, autokefalnost je podignuta za stepen više: umesto autokefalnosti mitropolija uspostavljen je sistem nadmitropolitanskog jurisdikcionog primata katedri Rima, Carigrada, Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima. Sledstveno tome, sve mitropolije, izuzimajući Kiparsku, podređene su administrativnoj jurisdikciji pomenutih prestola. Povrh toga, osim nepreciznosti kada je reč o jurisdikciji rimskog episkopa na Zapadu, halkidikonskim kanonima bile su utvrđene jurisdikcione granice katedri Istoka.²⁸ Fidas dalje veli: „U patrijaršijskom sistemu, mitropolit s eparhijskom saborom je sačuvaio ne-taknuto pravo biranja i posvećenja svih episkopa eparhije, ali je njega samog birao i posvećivao patrijaršijski sabor. On je takođe zadržao pravo suđenja episkopima na prvoj instanci, dok su presude na drugoj i poslednjoj instanci, bez prava žalbe, prenete na patrijaršijski sabor. Samo je Kiparska Crkva, čija je autokefalnost izrično priznata 8. kanonom Trećeg vaseljenskog sabora, izuzeta iz tog opšteg uređenja administrativne organizacije Crkve, dok je administrativni položaj Crkava Istočnog Ilirika između katedri Starog i Novog Rima ostao nejasan.“²⁹

kiparskih imaju potpunu i neosporivu vlast, shodno pravilima svetih otaca i starome običaju, sami po sebi postavljati najpobožnije episkope. A ovo isto najbogatijim episkopa ne zauzimalje drugu eparhiju, koja nije bila odavna i od samoga početka pod njegovom ili njegovih predšasnika rukom; a ako je koji zauzeo drugu eparhiju i nasilno je sebi prisvojio, neka je povrati, da se ne vrijeđaju pravila otaca, da se pod izlikom sveštene službe ne potrađuje gordost svjetske vlasti, i da nerasudno ne izgubismo po malo onu slobodu, koju nam je darovao svojom krvlju Gospod naš Isus Hristos, oslobodilac sviju ljudi. Prema tome, ovaj sveti i vaseljenski sabor ustanovljuje, da svakoj pojedinoj eparhiji očuvana budu čista i nepovrijeđena prava, koja od samoga početka i odavna uživa, shodno običaju od starine utvrđene. Radi svoga obezbjeđenja pak svaki mitropolit ima pravo uzeti prijepis ovoga, što je zaključeno. A ako ko predloži kakvu ustanovu, koja vuje protiv ovoga, što je određeno, sav sveti i vaseljenski sabor naređuje, da takova ustanova bez svake valjanosti bude. *Ibid.*, str. 300-301.

27 Egzarhatski sistem je uveden 2. kanonom Drugog vaseljenskog sabora.

28 V. Fidas, op. cit., str. 139.

29 *Ibid.*, str. 141.

Period posle vasiljenskih sabora, naročito tokom drugog milenijuma i u prvom stoleću trećeg, obeležice veoma nepostojana crkvena praksa proglašavanja i uki-danja autokefalnosti pravoslavnih pomesnih Crkava. Zapravo, u odsustvu sabor-nog međucrkvengog odlučivanja i za date okolnosti izričnih kanonskih merila, proglašenje autokefalnosti naći će se u režimu kanonsko-pravne praznine, dočim će nastati gledišta o merodavnoj volji za proglašenje autokefalnosti. Samo, pre-ma našoj oceni, nevolja je u tome što su ta gledišta kanonski sasvim neosnovana. Pogledajmo sada o čemu je reč.

U crkveno-pravnoj književnosti postoje shvatanja koja idu za tim da **volju države** proglaše merodavnom za dodeljivanje autokefalnosti. Posredi je gruba zloupotreba motivisana nastojanjem da se opravda postojanje Crkava nastalih bez volje Crkve-majke. Zagovornici ovakvoga gledišta državnu su vlast proglasili vlastnom da prizna autokefalnost dela Crkve koje se nalazi na njenoj teritoriji, obrazlažući to time da su pod isključivom kontrolom Crkve samo unutrašnji poslovi, dok pitanje njenoga ustrojstva i odnos prema drugim Crkvama spada u nadležnost državne vlasti.³⁰ Predočeno gledište ne samo da je neosnovano, nego je i strogo zabranjeno u kanonskome pravu. Ka takvome zaključku vodi nas 30. apostolski kanon, u kome se kaže: „Ako se koji episkop posluži svetovnim vlastima, da kroz iste zadobije crkvu, neka se svrgne, pak i odluči; a isto i svi oni koji s njime opće.“³¹ Citirano pravilo ozakonili su i Oci Sedmog vasiljenskog sabora: „Svaki izbor episkopa, ili prezvitera, ili đakona, koji biva sredstvom svetovnih vlasti, neka nema valjanosti, shodno pravilu, koje kaže: „ako se koji episkop posluži svetovnim vlastima, da kroz iste zadobije crkvu neka se svrgne, pak i odluči; a isto i svi oni, koji s njime opće.“³² No, dotična teorija je i bez povesnog legitimiteta, o čemu belodano govori to što nije uspeo nijedan pokušaj svetovne vlasti da proglasi autokefalnost jednog dela Crkve protivno volji Crkve-majke.³³

Teorija o državnoj vlasti kao merodavnom činiocu za režim autokefalnosti, u crkveno-pravnoj književnosti je zabeležena i u jednom drugačijem obliku. Reč je o

30 O praktičnom značaju državne nezavisnosti spram autokefalnosti, Gardašević veli: „Inicijativa da jedan deo crkve postane autokefalan u okviru granica jedne nezavisne države poticala je od države, obično iz tri razloga: 1) da bi crkvena samostalnost što više ojačala etnički i nacionalni elemenat u toj oblasti; 2) da crkvena vlast na toj teritoriji ne bi zavisila od nekog od nekog religioznog centra koji se nalazi van teritorije te nezavisne države, i 3) razlog – finansijski, pošto se zna da u crkvenoj organizaciji sve eparhije treba da daju svoj doprinos centralnoj crkvenoj upravi, a nezavisna država ne želi da njen novac ide u drugu državu bez recipročne vrednosti.“ B. Gardašević, op. cit., str. 272.

31 N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 1*, op.cit., str. 87.

32 *Ibid.*, str. 599-600.

33 S. V. Troicki, „Državna vlast i crkvena avtokefalija“, *Arhiv za pravne i društvene nauke*, 1933, knjiga 27, str. 476-478.

gledištu koje priznaje da proglašenje autokefalnosti spada u isključivu nadležnost crkvene vlasti, s tim da se odlučivanje o autokefalnosti zasniva na načelu obavezne podudarnosti crkvenog deljenja sa državnim. U prvom redu narečeno se odnosi na neodvojiv odnos državne i crkvene nezavisnosti, na način da sticanje državne nezavisnosti po automatizmu produkuje autokefalnost dela Crkve na teritoriji države u pitanju.

No, ovakvo poimanje samo naizgled ima kanonsko i istorijsko uporište. Jer, istina je da postoje kanoni koji spram crkvenog priznaju značaj državnom deljenju, ali ne u meri u kojoj to kažu zagovornici izloženog gledišta. Tako se u 17. kanonu Halkidikonskog vaseljenskog sabora kaže: „U svakoj eparhiji parohije, koje su po selima ili zaseocima, u čijoj su one vlasti, a osobito, ako su za trideset godina bez oprjeke ih imali i njima upravljali. Ali, ako se kakav spor o istima podigao, ili se podigne prije nego što je trideset godina isteklo, dopušta se onima koji sebi smatraju uvrijeđenima, podignuti o tome tužbu pred eparhijskim saborom. Koji je pak uvrijeđen bio od svoga mitropolita, neka se usudi kod egzarha velike oblasti (dijeceze), ili kod carigradskog prijestola, kao što je prije rečeno. Ali ako je carskom vlašću osnovan novi grad, ili se u naprijed osnuje, u takvome slučaju razređenje crkvenih oblasti neka slijedi razređenju državnom i građanskom.“³⁴ Predočeni kanon ustanovljava pravilo o merodavnosti crkvene vlasti da saobrazno stečenim pravima odlučuje o razgraničenju crkvenih oblasti. Dato pravilo neće se primeniti samo u slučaju osnivanja novog grada, o čemu Troicki kaže: „Jedini izuzetak od toga je slučaj osnivanja novog grada; i nije teško shvatiti, zašto naime u ovom slučaju postoji taj izuzetak: osnovno načelo crkvenog deljenja – čuvanje stečenih prava episkopa nije moglo biti primenjeno na novi grad.“³⁵ Dakle, neosnovanost gledišta koje autokefalnost dovodi u vezu sa promenama državno-teritorijalnog ustrojstva vidi se po tome što 17. halkidikonski kanon za svoj predmet nema razgraničenje autokefalnih Crkava, već razgraničenje eparhija i mitropolija u autokefalnoj crkvi. Osim toga, pomenuti kanon ne ustanovljava pravilo o obaveznom saglašavanju crkvenoga ustrojstva sa državnim, već to daje u vidu izuzetka. Uostalom, da kanonskome pravu nije svojstveno načelo obavezne saglasnosti crkvenog ustrojstva sa državnim, rečito govori 12. Halkidikonski kanon: „Doznali smo, da neki, protivno crkvenim ustanovama obrativši se k velmožama, na osnovu pragmatika, razdijeliše jednu eparhiju na dvoje, tako da uslijed toga bivaju dva mitropolita u jednoj istoj eparhiji. Određuje za to sveti sabor, da se nikakav episkop u naprijed na tako što ne usudi, jer koji to pokuša biće zbačen sa svoga stepena. Gradovi, pak, koji su uslijed carskih gramata odlikovani bili naslovom mitropolije, neka uživaju samo

34 N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve sa tumačenjima, knjiga 1*, op. cit., str. 369.

35 S. V. Troicki, „Državna vlast i crkvena i crkvena avtokefalija“, op.cit., str. 480.

časť isto kao i episkopi, koji upravljaju crkvama tih gradova, ali neka budu potpuno očuvana pravoj mitropoliji njezina prava."³⁶ Prema tome, kada kanoni govore o podudarnosti crkvenog deljenja sa državnim, to čine sa razloga crkvene koristi, a ne zbog obaveze upodovljavanja državnome pravu. Povrh toga, razmatranom gledištu nedostaje i karakter istorijski neosporene crkvene prakse. S tim u vezi, Troicki veli: „Iz te činjenice da je avtokefalija često sledila za političkom nezavisnošću i obrnuto, da se ona gubila posle gubitka te nezavisnosti, još ne sleduje da se avtokefalija javlja posledicom te nezavisnosti. Zaključak post hoc ergo propter hoc samo tada je pravilan, kad posledica uvek sleduje za uzrokom. Međutim ovde to nije slučaj. Istorija svedoči, a) da je ponekad u jednoj državi postojalo nekoliko avtokefalnih crkava i b) da je, naprotiv, ponekad jedna avtokefalna crkva bila u nekolikim državama."³⁷

Ako državna vlast nije, da li je **Carigradska patrijaršija** merodavni autoritet za priznavanje svojstva avtokefalnosti. Spram postavljenog pitanja u crkveno-pravnoj književnosti je nastalo gledište o nadležnosti Carigradske patrijaršije da proglašuje avtokefalnost kako sopstvenih crkvenih oblasti, tako i delova drugih avtokefalnih Crkava. Prvrženici ovakvog poimanja stvari podelili su se u dve grupe. Prvoj pripadaju zagovornici stava da Carigradskoj Crkvi pravo proglašavanja avtokefalnosti pristaje suo iure, dok po mišljenju drugih ona to pravo ima kao negotiorum gestor Crkve-majke.³⁸

Prema prvopomenutom gledištu, Carigradska patrijaršija dopušta samo to da druge avtokefalne Crkve svoju jurisdikciju mogu rasprostirati u granicama države na čijoj teritoriji egzistiraju, dok je vlast nad pravoslavnom dijasporom u rukama carigradskog trona, pri čemu se pojam dijaspore uzima u najširem mogućem smislu, i u njega se uključuju sve eparhije i celokupno pravoslavno stanovništvo van granica te države, gde se nalazi centralna vlast dotične avtokefalne Crkve.³⁹ Pristaše ove teorije svoju argumentaciju zasnivaju na formulacijama 2. kanona Drugog Vaseljenskog sabora, 8. kanona Trećeg Vaseljenskog sabora i 28. kanona Četvrtog Vaseljenskog sabora, što je, kako ćemo videti, sasvim neosnovano. „Episkopi da ne prostiru vlast svoju preko svoje dijeceze na tuđe crkve, te da ne zametaju crkava”, zabranjuje 2. kanon Drugog Vaseljenskog sabora, u čemu Carigradska katedra nalazi osnov za stanovište o sopstvenoj ekskluzivnoj nadležnosti nad pravoslavnom dijasporom. Međutim, ovde nema ni jedne reči, ni o Carigradskoj patrijaršiji uop-

36 N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve sa tumačenjima, knjiga 1*, op. cit., str. 359-360.

37 S. V. Troicki, „Državna vlast i crkvena i crkvena avtokefalija”, op.cit., str. 483-484.

38 S.V. Trojicki, „Suština i faktori avtokefalije“, *Izabrane studije iz Crkvenog prava*, Beograd, 2008. str. 144-145.

39 S. V. Trojicki, „Crkvena jurisdikcija nad pravoslavnom dijasporom“, op.cit., str. 29.

šte, niti o njenoj vlasti nad dijasporom napose. Istovremeno, u korist Carigradske patrijaršije ne govore ni reči 8. kanona Trećeg vaseljenskog sabora: "Da nikakav od najbogatijebnijih episkopa ne zauzima drugu mitropoliju, koja nije bila odavno i od samog početka pod njegovom ili njegovih prethodnika rukom, a ako je koji zauzeo drugu mitropoliju nasilno je sebi prisvojio, neka je povrati". Ovde nije posredi reč o jurisdikciji Carigradske patrijaršije, nego o nečem bitno drugačijem – o čuvanju granica autokefalnih Crkava.⁴⁰

S druge strane, 28. kanon Halkidonskog sabora uistinu Carigradskoj patrijaršiji priznaje vlast nad dijasporom, ali ne nad celom pravoslavnom dijasporom, nego samo nad jednim ograničenim delom dijaspore: „Prema tome sami mitropoliti pontiske, aziske i trakiske oblasti, a tako isto i episkopi kod varvarskih naroda u rečenim dijecezama biće postavljene od rečenog najsvetijeg prestola najsvetije carigradske crkve.“⁴¹ Spram citiranog Troicki zaključuje: „Oдавde sleduje da je tumačenje 28. pravila u smislu dodeljivanja carigradskom arhiepisckopu prava na celu diasporu moguće samo tada, kad bi prethodno bilo dokazano, da su u celoj Crkvi pre halkidonskog sabora samo tri mitropolita – trakiski, azijski i pontiski imali pravo misije i da samo njima pripadala cela diaspora u svetu, dok svi ostali poglavari autokefalnih crkava nisu imali prava misije i nisu imali nikakve vlasti nad svojom dijasporom. Ali tada se javlja novo pitanje, na kojem su osnovu tu izuzetnu privilegiju imala u celom hrišćanskom svetu samo ova tri mitropolita i gde su dokazi, da je takva privilegija u stvari postojala? Takvu smelu tezu ne usuđuju se braniti čak ni sami zaštitnici grčke teorije i zbog toga, tvrdeći, da 28. pravilo daje Carigradu jurisdikciju nad celom dijasporom, oni su prinuđeni da zatvaraju oči na reči tog pravila „rečenih dijeceza“, koji do temelja ruše celu njihovu teoriju i čute, kad kritičari teorije skrenu njihovu pažnju na te reči.“⁴²

Kako se teorija o pravu Carigradske patrijaršije da upravlja pravoslavnom dijasporom javila tek početkom 20. veka, spram njene kanonske i istorijske utemeljenosti, pažnje je zaslužna još jedna misao Troickog. Trojicki, naime, veli: "Kanoni, na koje se poziva carigradska teorija, bili su doneti na saborima 381, 431, 451 god., tj. 1500 god. pre našeg vremena, i ako bi oni u stvari imali taj smisao, koji njima daje carigradska teorija, bilo bi apsolutno nerazumljivo, zašto se ta teorija javila tek u toku dva poslednja decenija i zašto su jurisdikciju u pravoslavnoj dijaspori dosada imale druge crkve, sem Carigradske, i pri tome čak u mnogo većem obimu, no sama Carigradska crkva, i ta okolnost nije izazivala ni sa koje strane nikakvih protesta u toku dugih vekova. Još se povećava ta sumnja, kad ukažemo na to, da su svi ovi

40 S. V. Trojicki, „Carigradska crkva kao factor autokefalije“, op. cit., str. 153-155.

41 N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 1*, op.cit., str. 390-391.

42 S. V. Troicki, „Carigradska crkva kao factor autokefalije“, op. cit., 158-159.

kanoni bili doneti u vremenu nerazdeljene Crkve, kad prvo mesto nije pripadalo Carigradskoj, nego Rimskoj crkvi, tako da je apsolutno nemoguće, da bi veliku privilegiju vlasti nad celom dijasporom u to doba dobila Crkva carigradska.⁴³

Nadalje, shvatanje da se Carigradska patrijaršija pojavljuje ka negotiorum gestor Crkve-majke, oličenje je pravnog abnormaliteta. Očevidno je da su se privrženici Carigradske patrijaršije u ovoj stvari poslužili nazivom instituta privatnog svetovnog prava. Ali, za razliku od privatnog svetovnog prava, u kojem nedozvoljeno vršenje tuđih poslova bezizuzetno služi interesima titulara, gledište pred nama je postavljeno direktno na štetu Crkve-majke. Zbog toga je nezvano proglašenje autokefalnosti izraz čiste uzurpacije nadležnosti Crkve-majke. Povrh toga, doista je teško domisliti i jedan slučaj stanja nužde u kome bi bilo opravdano nezvano vršenje poslova Crkve-majke. Kada bismo takav slučaj i domislili, pravo nezvanog vršenja poslova Crkve-majke predstavljalo bi priznanje jurisdikcionog primata Carigradske patrijaršije nad drugim autokefalnim pravoslavnim Crkvama.

S tim u vezi, veoma je važno imati u vidu da je počasni primat Carigradska patrijaršija polučila zahvaljujući stolovanju u drugoj prestonici carstva.⁴⁴ Zato se danas zbog bitno promenjenih okolnosti bitisanja Carigradske patrijaršije, sa punim pravom može postaviti i pitanje njenoga legitimiteta.⁴⁵

43 *Ibid.*, str. 152.

44 Prvenstvo časti Carigradskoj patrijaršiji priznato je 3. kanonom Drugog vasiljenskog sabora, koji glasi: "Episkop Carigrada mora imati prvenstvo časti poslije episkopa Rima, jer je onaj grad novi Rim." N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 1*, op. cit., str. 247.

45 Iako su stavovi Troickog o Carigradskoj patrijaršiji napisani u početnim decenijama 20. veka, u pojedinim segmentima ostavljaju utisak kao da su nastali nedavno. O Carigradskoj patrijaršiji, između ostalog, Troicki veli: "Istorija hrišćanske misije dokazuje da su najveće uspehe u pogledu širenja hrišćanstva imale velike crkve, crkve velikih naroda, kojima su stajala na raspoloženju velika duhovna i materijalna sredstva i pomoć velikih država. Takve su bile rimska, ruska, a u staro vreme aleksandrijska, antiohijska i carigradska. Ali sadašnja Carigradska crkva – to je samo slaba senka svoje stare veličine. Najveći uspeh misija može da ima samo između pripadnika iste narodnosti, ali carigradska pripada malobrojnoj grčkoj narodnosti. Ona ne samo ne može da računa na ma kakvu pomoć sa strane te države, u kojoj se nalazi, nego u svojoj crkvenoj delatnosti mnogo je vezana turskom vladom, koja, vođena načelima turskog šovinizma, ne dopušta nikakve energične akcije sa strane patrijaršije. Gotovo sve pravoslavno stanovništvo isterano je iz Turske, tako da u granicama države broj potčinjenih patrijariji vernika ne nadmašuje preko stotinu hiljada. Nema sada ni velikog grada sv. Konstantina, o kojem govore kanoni pravoslavne crkve, nema centra pravoslavja Carigrada, a postoji turska varoš Stambol, koja je čak u Turskoj izgubila položaj prestonice. Patrijarh carigradski ne samo da je izgubio svoju titulu i prava etnarha, nego mu se osporava i sama titular patrijarha, i krajem 1930. g. turske su vlasti zvanično objavile, da u Stambulu ne postoji "Rum-patrikhane", tj. grčki patrijarh, nego postoji samo "rum-bašpapazlik", tj. grčki poglavica popova, koji nema nikakve vlasti, čak ni čisto religijske van granice Turske republike." S.V. Troicki, "Crkvena jurisdikcija nad pravoslavnom dijasporom", op. cit., str. 66-67. Od istog autora: „Papističke težnje kod Grka“, *Izabrane studije iz crkvenog prava*, Beograd, 2008, str. 187-198.

Saobrazno do sada iznetim razlozima nije teško zaključiti da se merodavnom za proglašenje autokefalnosti ne može smatrati ni **volja drugih autokefalnih pravoslavnih pomesnih crkava**, čak i kada bi bila jednoglasno iskazana, ako je data mimo volje Crkve-majke. Iz rečenog dalje proishodi da je neosnovano svako poimanje proglašenja autokefalnosti koje u sebe ne ugrađuje saglasnost Crkve-majke. Sva gore predočena gledišta zato su i neosnovana, što počivaju na pretenziji proglašenja autokefalnosti mimo volje Crkve-majke. Mi se slažemo sa tim da je volja Crkve-majke neophodna pretpostavka pravovaljanog sticanja autokefalnosti, ali ne prihvatamo da priznanje Crkve-majke samo po sebi predstavlja merodavni pravotvorački činilac autokefalnosti. U volji Crkve-majke mi zato vidimo samo neophodan, ali ne i dovoljan uslov za sticanje pravovaljane autokefalnosti.

Kada se pitanje sagleda sa tačke gledišta kanona vaseljenske Crkve, vidi se da ne postoji niti jedan kanon koji proglašenje autokefalnosti stavlja u nadležnost autokefalne pomesne Crkve. Takva se ocena ne bi mogla izreći ni nakon Halkidikonskoga sabora i uvođenja patrijaršijskog sistema. Zapravo, postoje samo kanoni koji štite stečena prava autokefalnih Crkava, njihove granice, iz čega se ne može izvući zaključak da je Crkva-majka vlastna da, mimo volje drugih autokefalnih Crkava, donosi odluku o proglašenju autokefalnosti sopstvene crkveno-upravne oblasti. Takav zaključak ne bi bio logički održiv. Jer, vlast vaseljenske Crkve pripadala je celom njenom episkopatu, a vaseljenski su sabori kao najverniji izraz načela sabornosti okupljali episkope sviju Crkava kako bi se rešili stvarni problemi sa kojima se vaseljenska Crkva suočavala. Tako su se na dnevnom redu vaseljenskih sabora našla i pitanja crkvenoga ustrojstva. S tim u vezi, uloga vaseljenskih sabora nije se ispoljila samo u ozakonjenju procesa ukorenjenih u crkvenome životu, kao što je bio slučaj sa ukрупnjavanjem crkvenoga organizma, nego i u odlučivanju o autokefalnosti pojedinih Crkava, kao i u uobličanju pravila o crkvenoj samostalosti.

Imajući to u vidu, režim instituta autokefalnosti u periodu između 4. i 9. veka je neodvojiv od vaseljenskih sabora. Zato na ovome mestu nikako ne možemo prihvatiti stav Troickog, kada kaže: „I uopšte ne možemo videti u Vaseljenskom saboru redovni i još manje isključivi organ za proglašenje avtokefalije... Da je proglašenje avtokefalije od vaseljenskih sabora samo redak izuzetak, obični i redovni faktor osnivanja autokefalnih crkava jeste volja episkopata već postojećih autokefalnih crkava, koje ili se sjedinjuju u neku novu, veću crkvu ili se dele na nove crkve.“⁴⁶ Zapravo, u periodu od 4. do 9. veka, kada su održani vaseljenski sabori, nisu izdati kanoni, niti je postojala praksa da episkopati autokefalnih pomesnih Crkava, mimo volje drugih Crkava, proglašavaju autokefalnost. Našu ocenu ne može opovrgnuti nekoliko slučajeva iz doba vaseljenske Crkve u kojima su episkopati pojedinih

46 S.V. Trojicki, „Carigradska crkva kao faktor autokefalije“, op. cit., str. 149.

pomesnih Crkava proglasili autokefalnost.⁴⁷ Uistinu, radilo se samo o pokušajima proglašenja autokefalnosti, jer se nijedna od tih autokefalnosti nije održala. Drugo, u pitanju je bilo svega nekoliko takvih pokušaja, iz čega proizlazi da je reč o delanju koje stoji na marginama doktrine i prakse vaseljenske Crkve. Troicki je očevidno predočenu ocenu izrekao zbog crkvene prakse davanja i oduzimanja autokefalnosti tokom drugog milenijuma i prvog stoleća trećeg milenijuma, što opet ide u korist naše ocene, jer se u danom periodu vaseljenski sabori nisu održavali.

Po svemu sudeći, gledište o volji Crkve-majke je u književnost prodrlo kao izraz etabliranja crkvene prakse drugog milenijuma i prvog stoleća trećeg milenijuma. Verovatno se ima u vidu činjenica da je u danom periodu sticanje i gubitak autokefalnosti svojim odlukama najvećma krojila Crkva-majka. Ali, period u pitanju ostaće upamćen po izuzetno nepostojanoj crkvenoj praksi postanka i prestanka autokefalnosti. Kao što već videli status pojedinih Crkava se menjao nezavisno od Crkve-majke, dočim su i nastala, doduše kao neosnovana, gledišta o merodavnosti volja državne vlasti i Carigradske patrijaršije. Ne sme se smetnuti sa uma ni to da je u ne malom broju slučajeva odluka Crkve-majke o autokefalnosti sledila stav drugih autokefalnih Crkava.⁴⁸ Ustvari, u velikom broju slučajeva odluka Crkve-majke je nailazila na odobravanje drugih autokefalnih Crkava, a priznanje postojećih autokefalnih Crkava nesumnjivo je predstavljalo čvrstu garantiju postojanosti proglašene autokefalnosti. S druge strane, pitanje je koliko bi vredelo proglašenje autokefalnosti od Crkve-majke da se suočilo sa protivljenjem ostalih autokefalnih Crkava, naročito onih uticajnih. Sve ovo nam govori da volja Crkve-majke spram perioda u pitanju nije jedino gledište koje je uticalo na crkveni život, niti je u danom periodu obrazovan jasan okvir postanka i prestanka autokefalnosti, pa samim tim nije nastala ni postojana i neosporena crkvena praksa. Uostalom, da period u pitanju neće ostati upamćen po redu i opšteprihvaćenim pravilima o međucrkvanim odnosima, vidi se po posledicama koje se i danas osećaju u odnosima današnjih autokefalnih pravoslavnih pomesnih Crkava.

Volja Crkve-majke sama po sebi se ne može smatrati merodavnom za proglašenje autokefalnosti, jer je, s jedne strane, bez kanonskog osnova, dok je, s druge, u

47 B. Cisarž, očito idući putem kojim je išao i Troicki, zaključuje: "Crkve: Jermenska (374), Prve Justinijane (od 535) i Gruzinske ili Iverske (od 556), postale su autokefalne u period vaseljenskih sabora – ali van svake veze sa tim saborima, pa ipak niko nije tražio da ova autokefalnost bude sankcionisana od vaseljenskih sabora. B. Cisarž, *Crkveno pravo, I, (opšti deo i organizacija crkve)*, Beograd, 1970, str. 98.

48 Tako je, na primer, postupila Carigradska patrijaršija prilikom odlučivanja o uzdizanju Srpske crkve na rang patrijaršije 1920. godine. Dakle, nema govora da je postanak Srpske patrijaršije primer nastanka autokefalnosti isključivo voljom episkopata četiri autokefalnih Crkava – Srpske, Karlovačke, Crnogorske i Bukovinsko-dalmatinske, kako tvrdi Troicki. Videti: S.V.Troicki, „Crkvena jurisdikcija nad pravoslavnom dijasporom“, op. cit., str. 146-147).

protivrečnosti sa ne malim brojem kanona vasiljenske Crkve. Saobrazno tome, ako bi Crkva-majka bila vlastna da samostalno odlučuje o autokefalnosti, kako bi se očuvalo kanonsko jedinstvo, kojem su posvećeni brojni kanoni (na primer, 6. i 7. kanon Prvog vasiljenskog sabora, 2. kanon Drugog vasiljenskog sabora, 8. kanon Trećeg vasiljenskog sabora itd.). Isto tako, kako izbeći opasnost ugrožavanja jurisdikcionih i drugih prava autokefalnih Crkava, ako Crkva-majka može mimo drugih da proglasi autokefalnost. Na koncu, volja Crkve-majke u ovoj stvari ne može imati precedentni karakter, „jer ništa od onoga, što protivu zakona i reda biva, ne smije biti na uštrb ustanovljenome po pravilima.“⁴⁹

U odsustvu sabornog međucrvenog odlučivanja i izričnog kanonskog merila za date okolnosti, očito je da se proglašenje autokefalnosti nalazi u režimu kanonsko-pravne praznine. Imajući to u vidu, do stava o pravovaljanom proglašenju autokefalnosti dolazi se putem osnovnih načela vasiljenske Crkve, zašta držimo da je reč o načelu jedinstva pravoslavne Crkve i načelu sabornosti. U skladu sa tim, naše je mišljenje da pravovaljana autokefalnost nastaje jedino putem **jednoglase kanonski zasnovane saglasnosti Crkve-majke i svih postojećih autokefalnih pomesnih Crkava**.

Značaj principa jedinstva Crkve najverodostojnije je potvrđen kanonskim predanjem vasiljenske Crkve. S tim u vezi, Atanasije Jevtić ispravno zapaža: „Sveti Kanoni su uglavnom zato i nastajali i pisani da bi očuvali **blagodatno kanonsko jedinstvo opštenja i zajedništva** u životodavnom Evharistijskom Pričešću Hristovom, u blagodati Duha Svetoga, u ljubavi i blagovoljenju Boga Oca. Ili pak: da to narušeno *jedinstvo i opštenje* isprave i vaspostave iz jevandelsko-pastirske brige i staranja za spasenje palih, zalutalih, zabludelih, udaljenih i otpalih od Majke Crkve ljudskih bića.“⁵⁰

49 Reč je o 7. Kanonu Carigradskog pomesnog sabora iz 861. godine. N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 1*, op. cit., str. 282.

50 *Svešteni kanoni Crkve*, Beograd, 2005, str. 19. O značaju koji se pridavao jedinstvu Crkve rečito govore Oci Kartaginskog sabora (Kanon 92.): „Blaženi oni, koji mir grade, jer će se sinovi božji nazvati (Mat. 5, 9), a preko proroka nam je napomenuo, da i onima, koji ne će da se nazivlju braća naša, kažemo: vi ste braća naša (Isai. 66, 5). Vi dakle ne morate omalovažavati ovu našu opomenu, koja dolazi od ljubavi k miru s vama, i ako vi držite, da što god istine ima kod vas ne smijete se ustezati da to iskažete; to jest, sazovite vaš sabor i izaberite između vas istih takve, kojima ćete povjeriti, da dokažu vašu pravicu, pak ćemo i mi to isto ičiniti, to jest izabraćemo sa našega sabora takve, koji će imati sa onima, koje ste vi izabrali, mirno razabrati u određenome mjestu i u određeno vrijeme svako prijeporno pitanje, koje vas dijeli od našega općenja, da takim načinom stara zabluda pomoću Gospoda Boga jednom se dokonča i da nemoćne duše i nevjeshi narod zaveden od ljudi, ne propadne u svetogrdnome razdjelenju. Jer ako bratski ovo primite, istina će lako zasijati; ako li pak ne ćete da toga učinite, nevjerstvo će se vaše odmah poznati.“ Potpuno nam je ugodno; tako neka bude.“ N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, Knjiga 2*, Novi Sad, 1896, str. 226-227.

Važno je imati u vidu da proglašenje autokefalnosti nije cilj za sebe. Ono će između ostalog uslediti samo pod uslovom da se tim crkvenim činom ne ugrožava jedinstvo pravoslavne Crkve uopšte i unutrašnje jedinstvo pomesne Crkve napose. S toga nije u prirodi stvari da odluka o autokefalnosti bude samo pod okriljem prava i politike Crkve-majke. Zapravo, autokefalnost potpada pod režim međucrkvenoga prava, i sasvim je logično da se o tome pitaju sve postojeće autokefalne pravoslavne pomesne Crkve. Povrh toga, nije teško domisliti šta bi se zbililo, i kakve bi posledice po pravoslavno jedinstvo proizašle, ukoliko bi svaka od današnjih autokefalnih pravoslavnih pomesnih Crkava, njih ukupno 14, mogla po svojoj volji proglašavati nove autokefalne Crkve. U tom slučaju bespogovorno bi prevladao kaos u međucrkvanim odnosima, a usledio bi i sumrak pravoslavnog jedinstva i međucrkvanoga prava.

Osim toga, kanonsko predanje kazuje i to da proglašenje autokefalnosti predstavlja „crkveni čin saborskog karaktera, kojim se ne samo uspostavlja organska celovitost vidljivog tela pomesne Crkve već i potvrđuje jedinstvo u evharistiji pomesne Crkve sa svim drugim pomesnim crkavama širom sveta.“⁵¹ Ako je sticanje autokefalnosti pomesne Crkve pitanje od značaja za pravoslavnu Crkvu u celini, onda je u duhu pravoslavnog jedinstva i sabornog načela crkvenoga uređenja rešenje da autokefalnost nastaje samo putem jednoglasne saglasnosti postojećih autokefalnih pravoslavnih pomesnih Crkava. Uz to, važno je slediti kanonski okvir proglašenja autokefalnosti nastao tokom perioda vaseljskih sabora, jer se njime garantuje neraskidiva povezanost administrativnog ustrojstva pravoslavne Crkve i njenog jedinstva. To, međutim, ne znači da se svepravoslavno kanonsko mišljenje može izražavati jedino putem održavanja svepravoslavnih saborâ ili putem ustanovljenja odgovarajućeg sinoda pravoslavne Crkve. Baš naprotiv, crkveno se jednoglasje o pitanjima crkvenoga ustrojstva može postići i međucrkvanim opštenjem sadržanim u saglašavanju svijuju postojećih autokefalnih Crkava sa predlogom koji je učinila Crkva-majka. Važno je to, što bi i u prvom i u potonjem slučaju, obaveza jednodušnog odlučivanja bila bi garant sabornosti i jedinstva pravoslavne Crkve. Dakako, u sledstvu sabornog i kanonskog predanja vaseljske Crkve, autokefalnim pravoslavnim pomesnim Crkvama na raspolaganju stoji mogućnost održavanja svepravoslavnih saborâ, na kojima bi se razmatrali stvarni problemi sa kojima se pravoslavna Crkva suočava. Pri tom, u duhu sabornosti i jedinstva pravoslavne Crkve, punovažnost odlučivanja na saborima neizostavno bi morala počivati na potpunoj saglasnosti svih autokefalnih pravoslavnih pomesnih Crkava. Svako drugačije rešenje, oličeno u nekom od oblika većinskog odlučivanja (preglasavanja) predstavljalo bi izvrgavanje sabornosti i jedinstva Crkve. Gledano iz ugla crkvenog ustrojstva, autokefalne pravoslavne pomesne Crkve bi se na prvom svepravoslav-

51 V. Fidas, op. cit., str. 128.

nom saboru nužno morale složiti: o statusu pojedinih Crkava, o rangu postojećih autokefalnih pravoslavnih pomesnih Crkava i, razume se, o postupku i uslovima za proglašenje autokefalnosti i crkvene autonomije. Ukoliko bi se saglasnost o tome postigla, spram sabornosti i jedinstva bilo bi celishodno sabore nadalje periodično održavati. Na tim saborima rešavala bi se sva tekuća i goruća pitanja pravoslavlja. S tim u vezi, Mitrović veli: „Pa kad je utvrđena potreba, da najviša zakonodavna vlast Pravoslavne Crkve mora biti u stalnome radu, a pritom oblik te vlasti mora biti saborski, bez obzira na brojno stanje prisutnih predstavnika svih crkava, onda se u duhu kanona, dakle, mogu držati periodični sabori predstavnika (a ne svih episkopa) svih avtokefalnih crkava. Svaki šef ili opunomoćeni predstavnik dotične avtokefalne crkve rukovodio bi se dobivenim punomoćjem svoga oblasnog sabora, a svi predstavnici avtokefalnih crkava skupa, na sastancima opšteg plenarnog sabora cele Pravoslavne Crkve, donosili bi odluke u duhu kanona o svima pitanjima, koja bi se ticala cele crkve. Tako donete odluke saopštavale bi se zatim preko šefova i njihovih oblasnih sabora kliru i narodu pojedinih avtokefalnih crkava i izražavale bi na taj način najvišu volju uredbodavne vlasti cele Pravoslavne Crkve. Tim načinom čuo bi se uvek kad zatreba, i na vreme, autoritetni glas cele crkve, pravicima trojakog punomoćja crkvene vlasti, uzdigla bi se vrednost i pojačao značaj Pravoslavne Crkve u svetu i ona bi tako organizovanom stalnom akcijom lakše i pouzdanije postigla svoj krajnji cilj.“⁵²

KANONSKI USLOVI ZA PROGLAŠENJE AUTOKEFALNOSTI

Postanak pravovaljane autokefalnosti ne može doći kao rezultat samoproglasa, jer nije u prirodi stvari da Crkva-majka samoinicijativno donosi odluku o autokefalnosti sopstvene crkveno-upravne oblasti, kao što je, s druge strane, kanonski strogo zabranjeno da deo Crkve-majke samostalno odlučuje o proglašenju autokefalnosti.⁵³ Iz rečenog kao jedino logično proishodi rešenje da inicijativa za pro-

52 Č. Mitrović, op. cit., str. 266.

53 Vasilije Veliki razlikuje tri oblika otpadništva od jedinstva pravoslavne Crkve: 1. jeres, 2. raskol, i 3. parasinagogu. S tim u vezi, u prvom kanonu Vasilija Velikog se kaže: "Jer su stari ustanovili, da se priznaje ono samo krštenje, koje u ničemu ne odstupa od vjere, i za to su jedno nazvali jeresi, drugo raskole, a drugo opet parasinagoge; jeresi sastavljaju oni, koji su se sa svijem odvrkli, i od same se vjere otuđili; raskole pak oni, koji nijesu suglasni u nekim crkvenim predmetima i u pitanjima, koja se daju izravnati; a parasinagoge to su sastanci, koje sastavljaju nepokorni prezviteri ili episkopi, i neuki narod." N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 2*, op. cit., str. 341. Na vasiljenskim saborima parasinagoga se neće više izdvajati kao poseban prestup, već će činiti sadržinu kanonskog prestupa raskola. Zonara o raskolu veli: "Raskolnici su oni, koji o vjeri i dogmatima pravilno uče, ali radi nekih uzroka odjeljuju se od crkve i za sebe sami ustrojavaju zborove." N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 2*, op. cit., str. 345. Imajući sve

glašenje autokefalnosti potiče od dela Crkve koji pretenduju na autokefalnost, dok odluku o autokefalnosti donose Crkva-majka i druge autokefalne pomesne Crkve. Autokefalnim se može proglasiti deo Crkve (crkveno-upravna oblast) ukorenjen na određenom teritorijalnom prostoru, ukoliko poseduje kanonski zasnovanu unutrašnju samodovoljnost za samostalno crkveno delanje. Autokefalnost je pravovaljana kada su ispunjeni kanonski uslovi za vršenje crkvene vlasti i crkvene misije. No, ispunjenje predviđenih uslova neće po automatizmu dovesti do sticanja autokefalnosti. Zato je važno imati u vidu da Crkva-majka i postojeće autokefalne Crkve ne odlučuju samo o ispunjenosti kanonskih uslova za samostalan crkveni život, nego nužno i o tome da li su na strani dela Crkve u pitanju zadovoljeni pastirski razlozi. Obaveza je dela Crkve koji na autokefalnost pretenduje da objasni zašto je takav crkveni čin neophodan. To zapravo znači da će proglašenje autokefalnosti uslediti kada se suštinske potrebe dela Crkve u pitanju, kao i pravoslavlja uopšte, ne mogu zadovoljiti postojećom kanonskom organizacijom. Prema tome, mada je u pogledu uslova kanonski vezana, konačna odluka o proglašenju autokefalnosti izraz je visokocrkvene ocene celishodnosti.

Kada je reč o samom iskazivanju volje za priznavanjem autokefalnosti, u svojstvu zastupnika dela Crkve kroz istoriju su se javljali predstavnici njenoga episkopata i državni poglavar. Suštinski gledano, autokefalnost će uslediti samo ukoliko je delu Crkve koji ište autokefalnost svojstvena **saglasnost volja klira i naroda**. Značaj volje naroda višestruko je kanonski potvrđen. Ilustracije radi, u 99. kanonu Kartaginskoga sabora se kaže: „Ako posle smrti svoga episkopa, narod nije hteo imati svoga episkopa, nego je zaželeo pridružiti se se oblasti drugog nekog episkopa, ovo mu se ne mora zaprečiti“.⁵⁴ Oci Kartaginskog sabora volju naroda istakli su i u 118. Kanonu: „Ako je jedno mesto udaljeno podjednako od jednog i drugog mesta, neka pripadne onome koga narod izabere“.⁵⁵

Značaj volje naroda poduprut je i crkvenom istorijom. Tako se po pravilu u aktima o proglašenju autokefalnosti navodi da se autokefalnost daje jer je to i želja blagočestivoga naroda.⁵⁶ No, volju naroda ne treba prenatlažavati, što bi se dogodilo u slučaju kada bi joj se priznavao značaj veći od volje vlasti dela Crkve koji traži autokefalnost. Prema tome, odvojenost ili suprotstavljenost volja klira i naroda postaće nesavladivom preprekom na putu ostvarivanja autokefalnosti.

ovo u vidu, nije teško zaključiti da odluka episkopata dela Crkve-majke o proglašenju autokefalnosti predstavlja kanonski prestup raskola.

54 *Ibid.*, str. 234.

55 *Ibid.*, str. 247. Volja naroda ozakonjena je i mnogim drugim kanonima. Videti: S. V. Troicki, Crkveno pravo, op. cit., 426-427.

56 S. V. Troicki, Crkveno pravo, op. cit., str. 427-428.

Istorijski gledano, u pitanjima dobivanja autokefalnosti velika je bila uloga državnoga poglavara. Nekada davno, isticanje zahteva za dobivanjem autokefalnosti pripadalo je državnom poglavaru. Takvo je rešenje proizlazilo iz državno-crkvenoga jedinstva, sledstveno čemu je državni poglavar uživao status blagočestivog predstavnika pravoslavnoga naroda, što mu je ujedno davalo i pravo na zastupanje Crkve. Danas je takva mogućnost isključena usled postojećeg modela odvojenosti Crkve i države.

Na ovom mestu važno je ukazati da kanonsko pravo ne dopušta priznavanje autokefalnosti Crkve **naroda lišenog sopstvenog teritorijalnog prostora**, jer bi se u suprotnom u izgled stavila mogućnost sukoba autokefalnih jurisdikcija, što je kanonski neodrživo.⁵⁷

Da sada vidimo kada će se smatrati da je ispunjen uslov postojanja kanonski zasnovane **unutrašnje samodovoljnosti za samostalan crkveni život**.

Uvreženo je mišljenje u crkveno-pravnoj književnosti da je uslov unutrašnje samodovoljnosti za samostalno crkveno delanje ispunjen ako pomesna Crkva poseduje četiri episkopa.⁵⁸ Naše je mišljenje da je predočeni stav bez kanonske zasnovanosti.

57 Predočeno pravilo istorijski potvrđuje slučaj izgnanstva kiparskog arhiepiskopa, kome je Carigradska patrijaršija ustupila kanonska prava nad helespontskom eparhijom. Bez pomenutoga ustupanja autokefalnost Kiparske Crkve bila bi dovedena u pitanje, pa se s tim u vezi u 39. kanonu Trulskog sabora kaže: "Pošto se brat i saslužilac Jovan, predstojnik ostrva Kipra, zajedno sa svojim narodom, zbog varvarskih navala, a da se oslobodi od neznabožackoga ropstva i da ostane vjieran skiptru hrišćanske države, promislom čovjekoljubivoga Boga i trudom hristoljubivoga i blagočestivoga cara našega, iselio iz pomenutoga ostrva u helespontsku eparhiju, to ustanovljujemo, da van svake novštine budu očuvane povlastice, koje su darovane od bogonosnih otaca, sabranih u svoje vrijeme u Efesu, prijestolu gorepomenutoga čovjeka, te da novi Justinijapolj ima prava Carigrada, i da bogoljubazni episkop, koji je u istome, ima prvenstvo pred svima u helespontskoj eparhiji, i da ga imaju postavljati njegovi episkopi, po starome običaju. A pošto su bogonosni oci naši utvrdili, da se imaju čuvati običaji, koji su u svakoj crkvi, to neka episkop kizičkoga grada bude potčinjen predstojniku spomenutog Justinijanopolja po primjeru sviju ostalih episkopa, koji su pod vlasti rečenoga najbogatijeg predstojnika Jovana, od koga, ako potreba bude zahtijevala, biće postavljen i episkop samog kizičkoga grada". V. Fidas, op. cit., str. 148-149. U davnim vremenima Crkve na sticanje autokefalnosti uticaj je imala i teritorijalna udaljenost pojedinih Crkava. S tim u vezi, 17. kanon Kartaginskoga sabora glasi: "Da svaka eparhija, koja je mnogo udaljena, mora imati svoga episkopa, koji prvenstvuje". Ustanovljuje se, da Mavritanija sitifenska, kao što je ona to tražila (od episkopa, koji prvenstvuje u numidijskoj oblasti, od koje je saborom bila odijeljena), ima sada svoga episkopa, koji će prvenstvovati. Suglasjem dakle sviju episkopa, koji prvenstvuju u afrikanskim eparhijama i sviju ostalih episkopa, zbog njezine udaljenosti dopušta joj se imati svog prvog episkopa." N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 2*, op.cit., str. 149. U književnosti su zabeleženi slučajevi uticaja teritorijalne udaljenosti na autokefalnost pojedinih Crkava. Videti: S.V. Troicki, *Crkveno pravo*, op.cit., str. 448-450.

58 *Ibid.*, 432-440.

Prvo, zaključak o minimalnom broju episkopa izveden je u odnosu na pitanje **izbora episkopa**, zašta je po oceni većine crkvenih pisaca potrebno najmanje trojica episkopa. Kako se episkop obično bira po upokojenju jednoga episkopa, došlo se do zaključka da autokefalna Crkva mora imati najmanje četiri episkopa. Osnov ovakvog poimanja pronađen je u 4. kanonu Prvog vaseljenskog sabora, u kojem se kaže: „Episkop treba u opće da postavljen bude od svijiu episkopa, koji su u eparhiji; a ako je to mučno, ili zbog kakve hitne potrebe, ili zbog daljine puta, neka se barem tri na jedno mjesto sakupe, a odsutni neka također svoj glas dadu, pristajući kroz gramate, i tada neka se obavi rukopoloženje; utvrđenje pak svega toga ima pripadati u svakoj eparhiji mitropolitu“.⁵⁹

Vodeći se logikom egzegetskoga rezonovanja, po našoj oceni, predočeni kanon ne kaže da episkop može biti postavljen od strane trojice episkopa, nego se kanonom predviđa da episkopa postavlja sabor episkopa. U stanju nužde za punovažnost sabora kanon traži prisustvo najmanje trojice episkopa, ali za punovažnost izbora episkopa kanon zahteva gramate svih ostalih episkopa koji su bili sprečeni da prisustvuju saboru. Dakle, ovde nije reč o tome da episkopa postavljaju najmanje trojica episkopa, već, po našem sudu, dotični kanon naređuje da se episkop postavlja od strane svih episkopa dotične crkvene oblasti. Drugo, za tumačenje citiranoga kanona od velikoga je značaja predanje o izboru episkopâ u periodu do, za vreme i posle Nikejskoga sabora. Ako stvari sagledamo iz to ugla, videćemo da je dobu vaseljenske Crkve bilo svojstveno pravilo da je u izboru episkopa, pored sabora postojećih episkopâ, učestvovao i narod.⁶⁰ Naše poimanje implicitno crpe osnovanost iz drugih kanona u kojima se naređuje odlučivanje od strane svih episkopa.

Čak i da ostavimo po strani pitanje kanonskih uslova za pravovaljan izbor episkopa, da je autokefalnoj Crkvi za samostalan crkveni život neophodno više od četiri episkopa, belodano svedoče kanoni posvećeni **prvostepenom i drugostepenom sudskom postupku**. Tako se u 12. kanonu Kartaginskoga sabora kaže: „Episkop, koji biva optužen u vrijeme, kad nema sabora, ima biti suđen od dvanaest episkopa. Feliks episkop reče: Predlažem, shodno naredbama pređašnjih sabora, da, ako koji episkop potpadne kakvoj optužbi, a nije moguće zbog mnogih zaprijetaka, da se mnogi sakupe, pa za dugo pod optužbom ne ostaje, neka ga sude dvanaest episkopa, prezvitera pak šest episkopa i njegov, a đakona tri.“⁶¹ Povrh toga, kanon pomesnog sabora Carigradskog (390. godine) naređuje: „Shodno naredbi nikejskoga sabora dva episkopa ne mogu ni postaviti, niti svrgnuti episkopa. A da bi

59 N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 1*, op.cit., str. 175-176. Predočeno pravilo potvrđeno je nizom drugih kanona, a naposljetku i 3. kanonom Sedmog vaseljenskog sabora.

60 *Ibid.*, str. 175-185.

61 N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 2*, op.cit., str. 141-142.

osuda onoga, koji je zaslužio svrgnuće, bila temeljitija uslijed glasa mnogih i pošto se saslušao okrivljeni, naređuje se, da u naprijed ne može ni od tri, a još manje od dva episkopa biti svrgnut onaj koji je sudu potpao, nego odlukom većega sabora i dotičnih eparhijskih episkopa, kao što to i apostolska pravila odrediše.⁶² Iz predložene se da zaključiti da po pravilu suđenje episkopu obavlja sabor svih episkopa. U vanrednim okolnostima u suđenju ne moraju učestvovati svi episkopi, ali je njihov broj svakako veći od četiri. Predloženi kartaginski kanon, u kome se pravovaljano suđenje episkopu uslovljava učešćem najmanje 12 episkopa, kanonski nije opovrgnut, niti stoji u nesaglasju sa citiranim kanonom Carigradskog pomesnog sabora. U stvari, Carigradski pomesni sabor naređuje da se episkop ne može svrgnuti voljom trojice episkopa, već odlukom većega sabora, dok Kartaginski precizira da je za veći sabor potrebno najmanje 12 episkopa. Čak i da su protivrečni, pravilo *lex posterior derogat legi priori* bilo bi u korist 12. kartaginskog kanona. Povrh toga, da je predloženi kartaginski kanon polučio karakter životnog pravila pravoslavne Crkve govori nam crkvena istorija.⁶³

Imajući sve ovo u vidu nije teško zaključiti da se za status autokefalnosti zahteva da pomesna Crkva poseduje više od četiri episkopa. Uostalom, da i ovde ostavimo po strani 12. kanon Kartaginskog sabora, do istoga zaključka došli bismo polazeći od kanona koji naređuju dvostepeno suđenje, te ako bi u prvom stepenu i bilo dovoljno četiri episkopa, taj broj bi zbog drugostepenog sudskog postupka neminovno morao biti veći.⁶⁴ Imajući u vidu pravilo o drugostepenom sudskom postupku, a

62 *Ibid.*, str. 129. U ovoj stvari je znakovit i 74. Apostolski kanon, koji glasi: „Episkop, koji je u nečemu optužen od ljudi, koji zaslužuju da im se vjeruje, treba da od episkopa bude pozvan; pa ako se odazove i ispovjedi, ili bude izobličen, neka se odredi kazna. Ako pozvan ne poslušao, neka se pozove i drugi put, poslavši po njega dva episkopa. Ako ni tada ne poslušao, neka se pozove i treći put, poslavši po njega opet dva episkopa. I ako i to prezrije i ne odazove se, sabor neka izreče protivu njega što nađe da zaslužuje, da ne bi pomislio, da će dobiti šta od toga, što se uklanja od suda.“ N. Milaš, Pravila pravoslavne crkve sa tumačenjima, knjiga 1, op.cit., str. 147.

63 “Da se u velikim crkvenim oblastima, u kojima ima mnogo episkopa, smatralo strogo nužnim da bude baš 12 episkopa na okupu da mogu svrgnuti jednog episkopa, kazuje nam primjer, koji privodi Valsamon u tumačenju ovoga pravila. Jedan episkop amatunski (na ostrvu Kipru) bio je svrgnut od 11 episkopa pod predsjedništvom arhiepiskopa. Taj se episkop potuži carigradskom patrijarhu Luki (1156-1169) na tu osudu, kao nezakonitu. Sabor patrijaršeski ukine istu osudu s toga, što nije bio sazvan potpuni episkopski sabor kiparske crkve, ili bar veći broj episkopa, kao što je zgodna bila, a i s toga još, što nije bilo 12 episkopa bez arhiepiskopa, nego 11 episkopa sa arhiepiskopom, dakle samo 11 episkopa.” N. Milaš, Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 2, op. cit., str. 142.

64 Načelo drugostepenog suđenja ustanovljeno je 5. kanonom Prvog vasiljenskog sabora, koji glasi: “U pogledu onih, koji su odlučeni, bili oni iz klira ili reda svjetovnjaka neka važi presuda dotičnih episkopa svake eparhije, shodno pravilu koje određuje, da koji su od jednih bili isključeni, ne mogu od drugih biti primljeni. Ali neka se ispita, da nijesu takovi bili udaljeni iz općenja crkvenog, ili zbog svađe, ili zbog kakve zlovolje episkopove. Pa da se ovo sve podvrgne potrebitome ispitivanju, našlo se za dobro, da svake godine po dva puta budu u svakoj eparhiji sabori, kako bi, kad se svi episkopi

saobrazno 12. kartaginskome kanonu, za samostalno kanonski zasnovano delanje bilo bi neophodno da autokefalna pomesna Crkva ima više od 13 episkopa. Jer, prema 12. kartaginskom kanonu u prvostepenom sudskom postupku učestvuje najmanje 13 episkopa – 12 episkopa-sudaca i jedan episkop kome se sudi, pa bi, razume se, za suđenje u drugom stepenu bilo neophodno učešće više od 13 episkopa. Naposljetku, ako pitanje sagledamo iz ugla danas postojećih autokefalnih pravoslavnih pomesnih Crkava, zaključićemo da je za pravovaljanu (kanonsku) autokefalnost, osim broja episkopa kojima raspolaže pomesna Crkva, određujuće i to kako je u pomesnoj Crkvi regulisan sudski postupak. Jer, sve današnje autokefalne pravoslavne pomesne Crkve imaju više od četiri episkopa i samo kod nekolicine njih broj episkopa ne premaša 13.⁶⁵ Ali, nevolja je u tome da su pojedine postojeće autokefalne pravoslavne pomesne Crkve sopstvenim ustavom propisale da u sudskom postupku koji se vodi protivu arhijereja učestvuje manje episkopa nego li što je naređeno 12. kartaginskim kanonom.

V. RAZLIKE IZMEĐU AUTOKEFALNE I AUTONOMNE CRKVE

Mada je veoma rasprostranjena u poretku savremenog pravoslavnog crkvenog organizma, crkveno-pravna autonomija ne pripada dogmatskom i kanonskom crkvenom predanju te, uopšte uzev, ona se u crkvenom pravu pojavljuje kao refleksija državnoga prava. Ka takvome zaključku vodi nas istovetnost etimološkog i pojamnog u supratu teritorijalne, kao najvažnijeg oblika autonomije državnog prava; političko-teritorijalnu autonomiju državnoga prava oličava zakonodavna funkcija teritorijalne zajednice – njeno samozakonodavstvo, što odgovara etimološkom značenju pojma (autonomija je kovanica grčkih reči: autos – sam i nomos – zakon).⁶⁶

eparhije zajedno u jedno mjesto sakupe, mogle se ispitati ovakve raspre, i tijekom se utvrdilo, da oni, koji su episkopa uvrijedili, imaju se od svijue smatrati pravilno odlučenicima, i to sve dotle dok se skupu episkopa ne sviđi možda izreći o njima kakvu blažiju presudu. A sabori oni neka bivaju: jedan pred četrdeseticom, kao bi, oslobodivši se od svake malodušnosti, mogao se Bogu prinijeti čisti dar, a drugi u jesenje doba." N. Milaš, Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 1, op. cit., str. 187-188.

65 Manje od 13 episkopa poseduju sledeće današnje autokefalne pravoslavne pomesne Crkve: Kiparska pravoslavna crkva (<http://churchofcyprus.org.cy>), Poljska pravoslavna crkva (<http://www.orthodox.pl>), Albanska pravoslavna crkva (<http://www.orthodoxalbania.org/al>) i Pravoslavna crkva čeških zemalja i Slovačke (<http://www.patriarchia.ru/db/text/134583.html>).

66 R.Marković za autonomiju veli da je reč o svojstvu teritorijalne zajednice u okviru države (unitarne ili federalne jedinice) da je zakonodavni subjekt: „To je obeležje koje autonomiju približava federalnoj jedinici, a udaljuje je od lokalne samouprave. Jedinice političko-teritorijalne autonomije, dakle, uživaju samostalnost u najvažnijoj državnoj funkciji, zakonodavnoj...Političko-teritorijalna

S druge strane, crkveno-teritorijalna autonomija ima jedan međucrkvveni (spoljašnji) i nekoliko unutrašnjih oblika. Prvi se pojavljuje u u formi takozvane autonomne Crkve, dok su svi drugi deo unutrašnjeg organizovanja i funkcionisanja Crkve. Saglasno tome, u osnovi međucrkvvene autonomije leži odnos autokefalne i autonomne Crkve, za razliku od unutrašnje, koja duž linija crkvene hijerarhije obrazuje tipove crkvene samouprave (decentralizacije): eparhije uživaju određeni stepen autonomije u odnosu prema crkvenom poglavaru, kao što su i manastiri u određenoj meri autonomni u odnosu na eparhiju, te i parosi u odnosu na svoje eparhijske arhijereje.⁶⁷ Zato je D. Perić sasvim u pravu kada kaže: "Svaki se upravlja samostalno na osnovu kanona u okviru svoje nadležnosti (episkop, manastir, paroh). Sve ono što prevazilazi te okvire, izlazi van okvira autonomije i zahteva da se niže crkvene jedinice obraćaju višim – paroh i iguman svom episkopu, a episkop patrijarhu, Svetom arhijerejskom sinodu, Velikom crkvenom sudu i Svetom arhijerejskom saboru."⁶⁸

autonomija razlikuje se od lokalne samouprave, kao oblika političko-teritorijalne decentralizacije, po tome što ima sopstvenu zakonodavnu vlast (ne, recimo, delegiranu od izvornog nosioca vlasti). Jedinica političko-teritorijalne autonomije razlikuje se od federalne jedinice po tome što autonomni zakonodavni delokrug nije, kao zakonodavni delokrug federalne jedinice, određen u ustavu nego joj je dodeljen zakonom (zbog čega uživa slabiju pravnu zaštitu od zakonodavnog delokruga federalne jedinice), što nema ustavotvornu vlast niti pravo samoorganizovanja, što podleže nadzornoj vlasti države i što jedinice političko-teritorijalne autonomije nisu kao takve predstavljene u centralnim državnim organima nosiocima najvažnijih državnih funkcija. Iz rečenog proizlazi da bi političko-teritorijalna autonomija u sistemu teritorijalne decentralizacije države imala sledeće mesto: to je oblik političko-teritorijalne decentralizacije koji ima veći stepen samostalnosti u odnosu na centralnu državnu vlast od lokalne samouprave, a manje od federalne jedinice u federalnoj državi." R. Marković, „Pravno-teorijski pojam političko-teritorijalne autonomije“, *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu*, 5-6/1985, str. 647-648. Ovde je pažnje zaslužna i misao M. Petrovića, koji kaže: „... unitarna federacija se suštinski ne razlikuje od države sa autonomnim teritorijama, jer su njene federalne jedinice zapravo vrsta autonomnih teritorija, pa ni ona nije ništa drugo do unitarna, decentralizovana država. Savremeni federalizam, koji osim Jugoslavije više ne poznaje prave, elementarne federacije, stoga je samo unekoliko izmenjeni (savremeni) autonomizam. Najvećma se pravnom položaju federalnih jedinica unitarne federacije približava pravni položaj regiona u Italiji i autonomnih zajednica u Španiji, tako da se pojam „federalizma“ danas bez rezervi proširuje i na ove druge.“ M. Petrović, „Pojam i pravne granice teritorijalne autonomije“, *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu*, 6/1988, str. 715.

Osim teritorijalne, u pravnoj teoriji državnoga prava zabeleženi su i drugi vidovi autonomije: personalna, kulturna, institucionalna i regionalno ekonomska. Ibid., str. 648.

67 U poretku Ruske pravoslavne crkve postoje takozvane samoupravne crkve. Reč je crkvama koje zbilja funkcionišu kao autonomne, ali kako im svojstvo autonomne crkve nije priznato, zvanično se vode kao samoupravne crkveno-teritorijalne jedinice u sastavu Ruske pravoslavne crkve (na primer, Ukrajinska pravoslavna crkva).

68 D. Perić, *Crkveno pravo*, Beograd, 1999, str. 155-156.

Samo, upoređivanje državnog i crkvenog prava u pitanjima teritorijalne organizacije vršenja vlasti determinisano je prirodom stvari. U državnom pravu, prirodu i samostalnost oblika teritorijalne organizacije vršenja vlasti opredeljuje karakter pravne veze sa državom u čijem su sastavu. Ključ pravnog razlikovanja u odnosu između centralne državne vlasti i autonomnih teritorijalnih zajednica, a ujedno i između državnog i crkvenog prava, leži u svojstvu suverenosti. U državnom javnom pravu, bilo da je reč o unitarnoj ili saveznoj državi, suverenost je obeležje centralne državne vlasti i ni u kom slučaju ne može biti povlastica autonomne teritorijalne zajednice. Pri tom, pravna neograničenost spram obrazovanja pravnoga poretka je glavno otelovljenje svojstva suverenosti.⁶⁹

Nasuprot državnoj, crkvenoj vlasti, budući da je vezana principom jedne Crkve, ne pripadaleži pravo da bez ikakvog ograničenja stvara svoj poredak, niti je spram ustrojstva pravoslavne Crkve uopšte i pravoslavnih autokefalnih pomesnih Crkava napose, princip suvereniteta pravno-teorijski moguć. Kako smo videli, principom svepravoslavnog jedinstva autokefalne pomesne crkve su obavezane jedinstvom vere i istovetnim principima ustrojstva i upravljanja, odakle dolaze pravna ograničenja u toj meri čvrsta da obesmišljavaju analogiju prema državnom suverenitetu. Autokefalnost stoga predstavlja svojstvo pomesne Crkve da je u pogledu vlasti svoje potpuno nezavisna, ali ne i to da je pravno neograničena u pogledu stvaranja svoga poretka. Zato je u ovoj stvari pravno sasvim pogrešno samostalnost pomesne Crkve označavati pojmom crkvenog suvereniteta. U tom pogledu, ustrojstvo pravoslavne Crkve u najširem značenju nalikuje izvornoj (elementarnoj) federalnoj državi, u kojoj suverenost ne pripada ni saveznoj državi, niti federalnim jedinicama. Uz to, kako ćemo kasnije pokazati, pravna se veza kod međucrkvene autonomije ne sastoji u tome da je jedna Crkva u sastavu druge, što dalja poređenja između crkvenog i državnog prava u ovoj stvari čini nepodesnim, jer se radi o suštastveno različitim pojavnostima.⁷⁰Uzگرد, pitanje da li pravoslavne autokefalne Crkve danas funkci-

69 R. Marković, s tim u vezi, veli: „Državna vlast može propisivati pravne norme po svom nahodjenju, bez ikakvog, spoljašnjeg ili unutrašnjeg, ograničenja. Državna vlast, shvaćena kao državna volja koja stvara pravni poredak, u tom smislu je suverena, što država sama propisuje pravni poredak. R. Marković, *Ustavno pravo i političke institucije*, Beograd, 2008, str. 153.

70 “Crkva i država su dva savršena društva, a svako ima sopstveni cilj, različita sredstva za ostvarivanje tog cilja i konstitucionalnu nezavisnost. Crkva je institucija natprirodnog poretka, dok je država institucija prirodnog poretka. Crkva je božanskog porekla i u svetu se izražava kao produženje *Tela Hristovog*, čiji članovi, učešćem u svetotajinskom životu svake pomesne Crkve, postaju svi hrišćani, dok je država građanskog porekla i zasniva se na društvenoj potrebi čoveka koji može živeti samo u društvu i ne može postići svoj krajnji prirodni cilj bez pripadanja građanskoj instituciji. Najvažnija misija Crkve jeste da izražava volju Božiju u svetu i služi spasenju ljudske ličnosti – Hrista, i sredstva prilagođena svojoj duhovnoj misiji. Misija države jeste da osigura opšte dobro svojih građana, garantujući im mirno uživanje njihovih prava i obezbeđujući im neophodna sredstva ostvarenja zemaljske blagodeti.” V. Fidas, op.cit., str. 29.

onišu kao zbiljski suverene, ostavićemo za neku drugu priliku. Pravno-dogmatski one to nisu, pa ako u zbilji pravna neograničenost uistinu i postoji, posredi je gruba zloupotreba od strane autokefalnih pomesnih Crkava.

Pogledajmo sada u čemu je razlika između autokefalne i autonomne Crkve.

Polazeći do toga da se u osnovi crkveno-statusnih pitanja nalazi međucrkvjeni odnos dveju ili više Crkava, precizno pravno razlikovanje između autokefalne i autonomne Crkve moguće je izvesti samo pod uslovom sagledavanja crkvenoga organizma u svom totalitetu. Zato su u ovoj stvari na neuspeh nužno osuđena razmatranja zasnovana na izdvojenim aspektima crkvenog delanja (na primer, uobličavanje razlike samo na osnovu načina izbora crkvenog poglavara).

Naše je gledište da autokefalnost postoji samo ako pomesna Crkva sa priznatim svojstvom autokefalnosti poseduje unutrašnju samodovoljnost da saobrazno kanonima potpuno samostalno obavlja sopstvenu misiju. A contrario, autonomna je ona Crkva nad čijim poretom bdi pravni subjektivitet autokefalne crkve (Crkve-majke), pod čijom je punom jurisdikcijom stajala pre dobijanja autonomije. Pravni subjektivitet Crkve-majke može se ispoljiti u vidu pravog jurisdikcionog primata spram izbora prvojerarha i celokupne crkvene jerarhije autonomne Crkve, kao i u pogledu obavljanja sudjenja u autonomnoj Crkvi. No, pojmovno određivanje autonomne Crkve ne mora biti vođeno isključivo ograničenjima crkvene vlasti u užem smislu, nego i ograničenjima crkvene misije. Tako, podređenost Crkvi-majci postoji i u slučaju kada se jedina obaveza pomesne Crkve sastoji u pominjanju na bogosluženjima poglavara Crkve-majke ili kada sveto miro autonomna Crkva ne osvećuje sama, već ga dobiva od Crkve-majke. Oдавde se vidi da su ograničenja crkvene vlasti ili crkvene misije određujuća karakterna crta autonomne Crkve i ujedno ključ njenog razlikovanja u odnosu na autokefalnu Crkvu. Da je reč i o samo jednom ograničenju, pomesna se Crkva u tom slučaju ne bi mogla smatrati autokefalnom, nego isključivo autonomnom. Sve ovo, dakako, ne znači da bi bilo ispravno reći da se autonomna Crkva nalazi u sastavu Crkve-majke. Belodano o tome svedoči činjenica da sopstvenoga poglavara imaju i autokefalna i autonomna Crkva, a, razume se, ne može postojati Crkva sa dve glave. Sve to nas je i navelo da zaključimo da je autonomna Crkva datost međucrkvjenoga prava.

Oslanjanjem na crkvenu praksu, u crkveno-pravnoj književnosti su opredeljeni vidovi ispoljavanja autonomne Crkve, međ kojima je samo nekoliko u „prirodi stvari“.

Pre svega, prirodu autonomne Crkve najvernije odražavaju pravila o izboru sopstvenog poglavara (patrijarh, mitropolit, arhiepiskop). Za razliku od autokefalne, koja izboru sopstvenog poglavara pristupa suo iure, autonomna Crkva to čini po ovlašćenju i uz saglasnost Crkve-majke – iure delegationis. Pojam autonomne Crkve

je gotovo neodvojiv od ograničenja svojstvenih izboru sopstvenog poglavara, niti su nam poznati slučajevi iz crkvene prakse da je autonomna Crkva bila vlastna da bez učešća Crkve-majke bira svoga prvojerarha. Gotovo bez izuzetka, ograničenja u pitanju očituju se u tome što je punovažnost izbora poglavara autonomne Crkve uslovljena saglasnošću Crkve-majke. U stvari, episkopi autonomne Crkve vrše izbor i rukopolažu sopstvenoga poglavara, a Crkva-majka se sa učinjenim izborom saglašava ili ga opovrgava. Ponekad, ali vrlo retko, Crkva-majka učestvuje i u hirotonisanju prvojerha autonomne Crkve.⁷¹ Izbor preostale crkvene jerarhije autonomne Crkve po pravilu se sprovodi bez učešća Crkve-majke. U prirodi stvari ovde leži obaveza da se na bogoslužjenjima u autonomnoj Crkvi pominje ime poglavara Crkve-majke, kao i to da akt o ustrojstvu autonomne Crkve ne može stupiti na snagu ukoliko prethodno nije podastrat Crkvi-majci.

U režimu autonomne Crkve mogu se manifestovati i drugi znaci podređenosti prema Crkvi-majci: sprovođenje drugostepenog sudskog postupka, uzimanje svetog mira, obaveza izdržavanja centralne uprave Crkve-majke, te opštenje sa drugim crkvama preko centralne vlasti Crkve-majke.⁷²

U spskoj crkveno-pravnoj književnosti istaknut je pojam "ograničene autokefalnosti", koji se nalazi na sredokraći između autokefalnosti i autonomije. Takvo poimanje, prema našoj oceni, oličenje je pogrešnog pravnog rezonovanja i lošeg pravnog jezika. No, prepustimo najpre reč pristašama dotične koncepcije.

Zagovornici ograničene autokefalnosti (S. Troicki, B. Gardašević, D. Perić), ostavljaju mogućnost da pomesna crkva uživa svojstvo autokefalnosti uprkos vidljivim znacima njene podređenosti u odnosu na Crkvu-majku. Da stvar bude još zanimljivija, pomenuti srpski pisci nisu domislili posebne razloge, već su mogućnost postojanja ograničene autokefalnosti ustanovili sa gotovo istih razloga koji važe za proglašenje autonomije. Tako, B. Gardašević, kaže: "Postoji nekoliko vrsti autokefalija, ali najčešće su ove dve: a) potpuna autokefalija, gde se pomesnoj crkvi predaje puna vlast, kao što je samostalno posvećenje poglavara Crkve, sopstveno zakonodavstvo i punoća sudske vlasti i b) uslovna autokefalnost, sa izvesnim ograničenjem i obavezama prema Majci ckvi, kao što su potvrda poglavara nove crkve, prisustvo predstavnika Matere crkve pri izboru i posvećenju, zadržavanje izvesne sudske vlasti, obavezno uzimanje svetog mira i obavezno pominjanje na bogoslužjenjima poglavara matične crkve."⁷³ D. Perić izrično govori samo o razlici između autokefalne i autonomne crkve, ali se o autorovom stavu implicitno za-

71 Tako, Sinajska arhiepiskopija danas uživa status autonomne crkve, ali njenog poglavara – sinajskog arhiepiskopa rukopolaže jerusalimski patrijarh.

72 S. V. Troicki, *Crkveno pravo*, op. cit., str. 452-456.

73 B. Gardašević, op. cit., str. 283.

ključuje na osnovu toga što Perić prilikom razmatranja uslova za izbor episkopa upotrebljava kvalifikaciju "nepotpuna autokefalija".⁷⁴ Najdalje od svih u ovoj stvari otišao je Troicki kod razmatranja kanonskih uslova za suđenje u drugoj instanci, gde dopušta mogućnost privremenog ograničavanja autokefalnosti: "Najzad, ne treba zaboraviti da crkveni kanoni episkopu daju pravo na žalbu (apelaciju) na presudu prve instance, za koje je dovoljno učešće četiri episkopa. Nevolja je u tom što je za suđenje u drugoj potreban "veći sabor", tako da je crkva sa malim brojem episkopa prinuđena da traži učešće episkopa iz drugih autokefalnih crkava. Na taj način, iako privremeno, crkva gubi punu autokefalnost."⁷⁵

Ako su stavovi citiranih pisaca zaista osnovani, u čemu je onda razlika između ograničene autokefalnosti i autonomije. Na to pitanje odgovor nismo dobili.

Sučelimo sada argumente pro et contra.

Prvo, pada u oči činjenica da zagovornici ograničene autokefalnosti pojam nisu pravno-teorijski zaokružili. U ovoj stvari pravno-teorijsko izvođenje pojma bilo bi ostvareno time što bi se izgradila njegova posebnost, koja ga razdvaja od autokefalnosti i autonomije, tim pre što je ograničena autokefalnost čisto jedna doktrinarna kategorija, bez ikakvoga traga i značaja u crkvenoj praksi.

Drugo, kako autokefalnoj Crkvi ne pripada pravo da bez ikakvih ograničenja uredi svoj poredak, autokefalnost je pojamno ograničena, te izvođenje nekakvog zasebnog pojma ograničene autokefalnosti primer je za *contradictio in adiecto*. Povrh toga, u pogledu crkvene vlasti i crkvene misije autokefalnost je trajna i potpuna te je a contrario isključena mogućnost da ona bude privremena ili ograničena. Ako pomesna Crkva ne ispunjava kanonske uslove za sprovođenje sudskog postupka u drugom stepenu, pa je prinuđena da „pozajmljuje episkope“, nije reč o tome, kako misli Troicki, da pomesna Crkva time samo privremeno gubi autokefalnost, već to da pomesna crkva uživa autonomiju, a ne autokefalnost. Isto tako, kada pomesna Crkva podleže ograničenjima sopstvene vlasti ili misije, belodano je da postoji autonomija, a ne ograničena autokefalnost.

Treće, stanovište citiranih pisaca da se ograničena autokefalnost pojavljuje sa gotovo istih razloga predviđenih za proglašenje autonomne Crkve, unosi konfuziju u odnos između autokefalnosti i autonomije, pa je gotovo nemoguće zaključiti kad autokefalnost prestaje a počinje autonomija, i obratno. Pritom je ugasnuće

74 D. Perić, op.cit., str. 166.

75 S.V.Troicki, *Crkveno pravo*, op.cit., str. 440. Zanimljivo je predočiti da mogućnost "pozajmljivanja" episkopa dopušta i Milaš. Kada govori o izboru episkopa, on kaže: "U slučaju nužde, da u jednoj takvoj oblasti nema potrebiti broj episkopa, slobodno je pozvati iz obližnje oblasti jednog episkopa, koji će zajedno sa onim episkopom ili dvojicom episkopa dotične oblasti postaviti novog episkopa, i takav je čin potpuno kanoničan." N. Milaš, *Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima, knjiga 1*, op. cit., str. 44-45.

pravne logike najočividnije u shvatanjima koja pomesnoj Crkvi pridaju karakter autokefalnosti, i pored toga što ona ne uživa punu samostalnost, dok se zbog kanonske neosnovanosti, autokefalnost uskraćuje pomesnoj Crkvi koja uživa priznatu potpunu samostalnost, zbog čega se ne može dokučiti razlika između faktičke pojavnosti i kanonsko-pravne utemeljenosti crkvene samostalnosti. Drugačije kazano, poslednje shvatanje dalo bi nam za pravo da zaključimo da pomesna Crkva ne mora biti samostalna, da bi joj se priznala autokefalnost, kao što, dalje zaključujemo, pomesna Crkva nije autokefalna, iako uživa i punu samostalnost i priznanje autokefalnosti.⁷⁶ Predočeno rezonovanje pristaša ograničene autokefalnosti očito nastaje kao posledica nemogućnosti da se pravno-teorijsko poimanje primeni na sve slučajeve iz crkvene prakse. Ali, za razliku od pristalica ograničene autokefalnosti, mi i na ovom mestu sledimo misaoni tok koji nas je do sada zauzimao, a naime, da se ključ ispravnog kvalifikovanja kolebljive crkvene prakse

76 Ovde je indikativan stav Troickog, koji veli: "Čak pravo mešanja jedne crkve u izbor poglavara druge crkve u formi Veto ili Placet ili na koji drugi način ne lišava istu avtokefalnosti, jer se ne javlja izbor kao izvor crkvene vlasti, nego hirotonija te o svim takvim crkvama možemo kazati, da one nemaju pune avtokefalije, ali ne možemo kazati, da one nisu avtokefalne. Međutim, čak apsolutna nezavisnost jedne crkve u svojoj unutrašnjoj upravi i u svojim odnosima sa drugim crkvama, kakvu sui male na pr. crkve Crne Gore i sinajska, ne daje im pravo na naslov avtokefalnih, nego samo autonomnih". Uz to, Troicki je kao znake ograničene autokefalnosti naveo razloge koje smo mi u ovome radu označili vidovima manifestacije autonomne crkve. v.S.V.Troicki, „Suština i faktori avtokefalije“, op. cit., str. 138. Uzgred, zanimljivo je navesti da N.Milaš nije izrično izveo razliku između autokefalije i autonomije. Međutim, u svom poznatom delu o pravoslavnom crkvenom pravu među "današnje avtokefalne crkve", kako stoji u jednom odeljku knjige, Milaš ubraja crkve, čija autokefalnost nije bila pravovaljana (Cetinjska mitropolija, Sinajska arhiepiskopija, Sibirijnska mitropolija, Bugarski egzarchat, Bukovinsko-dalmatinska mitropolija). N. Milaš, Pravoslavno crkveno pravo, op. cit., str. 315-336. Osim toga, iz Milaševih se radova ne može jasno zaključiti autorovo poimanje merodavne volje i uslova za sticanje autokefalnosti. Tako na jednom mestu Milaš kaže: „Avtokefalnost dotičnih oblasnih crkava osniva se na božanskom pravu i vodi porijeklo od apostolskoga vijeka; a postaje ona, ili avtonomno, ako se ustanovi nova crkvena oblast u nekom dotle inovjernom predjelu, ili zakonodavnim putem od strane nadležne crkve, čiji je sastavni dio dotična crkva dotle sastavljala.“ N. Milaš, „Avtokefalnost Solinske Dalmatinske Crkve“, *Arhiv za pravne i društvene nauke*, 1912, knjiga XIV, br. 3-5, str. 11. Citirano određenje nije, međutim, u saglasju sa Milaševom argumentacijom o statusu Sibirijnske mitropolije, kojom prilikom Milaš Sibirijnskoj mitropoliji opovrgava autokefalnost stečenu odlukom Karlovačke mitropolije iz 1864. godine, sa sledećim obrazloženjem: „Ova odluka karlovačka Sinoda dobila je u januaru 1865. vladalačku potvrdu, te je nova sibirijnska mitropolija dobila pravo, da samostalno upravlja svima crkvenim, školskim i zakladnim poslovima. Ovim činom sibirijnska mitropolija nije još dobila karakter autokefalnosti. Za ovo je trebao formalni akt vasiljenske crkve, koja bi je priznala i proglasila za takvu. A ovakav akt vasiljenske crkve ne postoji. Ne smatra avtokefalnom sibirijnsku mitropoliju ni državna valst u Austro-Ugarskoj, jer carskom odlukom 23. jula 1874. određeno je, da srpski karlovački Patrijarh sa svojim Sinodom sastavlja za sve u austro-ugarskoj monarhiji najvišu i poslednju instanciju in dogmaticis et mere spiritualibus.“ N. Milaš, „Narodno-crkvena avtonomija u Sibirijnskoj mitropoliji“, *Arhiv za pravne i društvene nauke*, 1908, knjiga VI, br. 4, str. 265.

nalazi u ranije istaknutom razlikovanju kanonske (pravovaljane) od nekanonske (nepravovaljane) autokefalnosti. Nesumnjivo je da su zagovornici ograničene autokefalnosti u pravu kada kažu da je u povesti bilo Crkava koje su od Crkve-majke i drugih pomesnih Crkava bile priznate za autokefalne, uprkos činjenici da nisu raspolagale unutrašnjom samodovoljnošću za kanonski valjano obavljanje crkvenih poslova. Samo, nije reč o tome da one uopšte nisu bile autokefalne, kako zaključuje Troicki, nego to da je njihova autokefalnost bila nepravovaljana. Isto tako, ako samostalnost pomesne Crkve nije potpuna, ne može biti govora o ograničenoj autokefalnosti, već jedino o autonomiji, koja se, u zavisnosti od prirode i obima samostalnih atributa crkvene vlasti i crkvene misije, pojavljuje u nekoliko oblika.

Najviši stepen autonomije uživa ona pomesna Crkva koja je u pogledu sopstvene vlasti potpuno nezavisna, ali ne i u pogledu sopstvene misije (na primer, pominjanje poglavara Crkve-majke, osvećivanje svetog mira i sl.). Ovdje se opaža čisto crkveno-bogoslužbeno preimičstvo Crkve-majke, koje ipak predstavlja dovoljnu smetnju za uživanje statusa autokefalnosti. Zatim sledi srednji-tipološki oblik autonomije, u kojem je autonomna Crkva podvrgnuta ograničenjima crkvene vlasti u pogledu izbora sopstvenog poglavara i spram uređivanja sopstvenog ustrojstva, sa pratećom obavezom da se na bogoslužjenjima pominje ime poglavara Crkve-majke. Najniži stepen autonomije postoji u slučaju kada autonomna Crkva ne ispunjava uslove za samostalan crkveni život, pa je na poredak Crkve-majke upućena višestruko: u pogledu izbora sopstvenog poglavara, drugostepenog sudskog postupka, obaveze namirenja finansijskih dažbina prema Crkvi-majci, te u pogledu pominjanja poglavara Crkve-majke i spram osvećivanja svetog mira.

Naposletku, odlučivanje o priznavanju statusa autonomne crkve podleže identičnim pravilima predviđenim za davanje autokefalnosti. Saobrazno tome, osim kanonskih uslova predviđenih za samostalno obavljanje crkvenih poslova, verovatnim se mora učiniti pastirski razlog za priznavanje autonomije. Imajući to u vidu, donošenje odluke o dodeljivanju statusa autonomne Crkve nesumnjivo predstavlja visokocrkvenu ocenu celishodnosti.

VI. UMEMSTO ZAKLJUČKA

Duboka i dugotrajna međucrkvena neslaganja učinila su da princip jedinstva istražava više kao „fiktivna“ nego kao „zbiljska“ osnova Pravoslavne Crkve. Opasnost „trajne razjedinjenosti“ u toj meri danas stoji nad svepravoslavnim jedinstvom da pobuđuje utisak izvesnog preobražaja iz latentnog u svoj konačan oblik.

Izloženoj oceni samo naizled protivureći poluvekovno predsaborsko savetovanje autokefalnih pravoslavnih Crkava, koje je iznedrilo nadu o održavanju velikog

sabora pravoslavne Crkve.⁷⁷ Zapravo, međucrkveno raznoglasje spram važnih crkvenih tema i danas je u toj meri prisutno da je sasvim opravdana zapitanost o mogućnosti njegovoga prevazilaženja. Zato dotično svepravoslavno opštenje, u kontekstu svepravoslavnog jedinstva, nije ništa drugo do oranica u pesku.

Zbog težine posledica koje je stvorio nered i nemir u odnosima pravoslavnih Crkava, istinsko svepravoslavno jedinstvo nije ostvarljivo bez obnavljanja prvomilenijumske saborne svesti i sabornog hrišćanskog delanja. Pri tom, punoću prvomilenijumske sabornosti vaseljenske Crkve ne iskazuje samo nužnost svepravoslavnog sabora, već suštinsko upodobljavanje kanonski potvrđenoj eklesilogiji Crkve. S toga je saborsko delanje postojećih autokefalnih pravoslavnih Crkava vezano dogmatskim i kanonskim predanjem, i makar bilo jednodušno, ono ne sme ići u pravcu stvaranja novog učenja pravoslavne Crkve.

Svepravoslavno saborsko delanje u drugomilenijumskom periodu povesti, uglavnom je bilo pred teškim, gotovo nepremostivim preprekama. Suočavanje sa spoljnim nedaćama odvrćalo je pravoslavnu Crkvu od suočavanja sa unutrašnjim problemima kanonskog poretka. Povrh toga, treba imati u vidu da je uređivanje spoljašnje organizacije Crkve na vaseljskim i pomesnim saborima bilo izraz usklađivanja sadržaja otkrivenja u Hristu i duhovne misije Crkve sa istorijskim uslovima crkvenog života, iz čega proizlazi svest o živom sabornom i kanonskom predanju Crkve.⁷⁸ Očito se na početku trećega milenijuma tok procesa u toj meri izmenio da je Pravoslavna Crkva više posvećena svome administrativnom ustroj-

77 Počev od 1961. godine održavaju se svepravoslavni predsaborski skupovi zvaničnih predstavnika svih autokefalnih i autonomnih pomesnih Crkava. Naročito je pažnje zaslužna aktivnost takozvanih predsaborskih svepravoslavnih konferencija, čije delanje obeležava respektabilni stepen obligatornosti. Pomenute predsaborske svepravoslavne konferencije proučavaju i razrađuju određene crkvene teme u cilju postizanja saglasja postojećih autokefalnih Crkava. O tome kakva je obaveznost usvojenih zaključaka, verno svedoči slovo Pravilnika Predsaborskih svepravoslavnih konferencija, u kojem se predsaborske svepravoslavne konferencije opredeljuju kao vanredna okupljanja pravoslavnih Crkava. Prema svepravoslavnoj praksi, na njima učestvuju kanonski predstavnici koje određuju autokefalne i autonomne pomesne pravoslavne Crkve, u cilju zajedničkog osiguranja pripreme svetog i velikog sabora. Saziva ih carigradski patrijarh, posle dogovora poglavara pomesnih pravoslavnih Crkava, putem patrijaršijskih poslanica upućenih svim autokefalnim i autonomnim pomesnim pravoslavnim Crkvama. Pravo predsedavanja pripada predstavniku Carigradske patrijaršije. Odluke se usvajaju jednoglasno. Videti: V. Fidas, op.cit., str. 184.

78 *Ibid.*, str. 40. S tim u vezi, Atanasije Jevtić veli: „U Kanonima je vidna slavna, ali i mukotrpa, krstonosna istorija Crkve, Tela Hrista Rasketoga i Vaskrsloga. Oni vidljivo i opipljivo predstavljaju kakve sve borbe i podvige, kakve padove i posrtanja, pokajanja i ustajanja, umiranja i vaskrsavanja prolaze hrišćani, klirici i laici, ali i neke hrišćanske zajednice, u ovome svetlu, u svome veku i prostoru. Ali, tako je, manje-više, i u tekstovima Svetoga Pisma, i Staroga i Novoga Zaveta, u kojima ima dosta svoga vremena i prostora, pa ipak su to autentični dokumenti *živog* života živih i Bogoustrmljenih ljudi i ljudskih, Hristovih zajednica, lokalnih Crkava, i cele Katoličanske, Saborno-vaseljenske Crkve – na putu ka Bogu Živome i istinitome, u Hristu javljenome i ovaploćenome, ka Carstvu

stvu, nego li izazovima vremena u kojoj se odvija njena Bogočovečanska misija.⁷⁹ Zbog toga ćemo završnu reč prepustiti znamenitom Justinu Popoviću: „U svemu ovome otkriva se i pojavljuje ne samo obična nedoslednost, nego i očita nesposobnost i nepoznavanje Pravoslavlja od onih koji sada i u ovakvoj situaciji, i na ovakav način, nameću Pravoslavnim Crkvama taj svoj „Sabor“, neznanje i nesposobnost da osećaju i shvate šta je značilo i šta znači jedan istinski Vaseljenski Sabor za Pravoslavnu Crkvu i njenu hristoimenu punoću vernih. Jer kad bi to osećali i shvatali, onda bi znali pre svega da u istoriji i životu Pravoslavne Crkve nikada nijedan Sabor, a pogotovu takav izuzetno blagodatni, svetopedsetnički događaj kakav je Vaseljenski Sabor, nije veštački tražio i izmišljao teme za svoj rad i zasedanje; nije nikada nametljivo održavao „konferencije“, „kongrese“, „prosinode“ i slične veštačke skupove potpuno tuđe i nepoznate pravoslavnoj saborskoj tradiciji, a u stvari kopirane od zapadnjačkih organizacija, tuđih Crkvi Hristovoj.“⁸⁰

Rezime

Autokefalnost, oličena u postojanju samostalnih pomesnih Crkava, izraz je zemaljskog deljenja pravoslavne Crkve i noseći je princip njenoga ustrojstva. Premda bez izričnog pojmovno-jezičkog uporišta u Svetom pismu, institut autokefalnosti od apostolskih do današnjih dana istrajava kao jedno od „najživotnijih“ obeležja pravoslavnog crkvenog organizma. Ujedno je reč o jednom od najsloženijih pitanja kanonskoga prava.

Polazeći od kanonskih uslova za sticanje autokefalnosti, u članku smo izveli razliku između pravovaljane (kanonske) i nepravovaljane (nekanonske) autokefalnosti. Kanonska autokefalnost predstavlja sklad faktičke pojavnosti i kanonskoga prava, dok se nekanonska pojavljuje kao posledica nesaglasja između crkvene

Nebescome, a sve pod rukovodstvom i nadahnućem i sadejstvom Duha Svetoga Utešitelja, Koji Crkvu vodi, i uvodi, u svu Istinu (Jn. 16,14).“ *Svešteni kanoni Crkve*, op. cit., str. 27.

79 U prilog iznetoj oceni služi i spisak crkvenih tema pomenutog predsaborskog savetovanja autokefalnih pomesnih crkava. Naime, Prva predsaborska svepravoslavna konferencija (Šambezi 1976) – na kojoj su učesnici uzeli zvanični predstavnici i bogoslovi savetnici svih autokefalnih i autonomnih pravoslavnih Crkava – odredila je deset prioriternih međucrkvenih tema: 1) pravoslavna dijaspora; 2) autokefalnost i način njenog proglašenja; 3) autonomija i način njenog proglašenja; 4) diptisi; 5) pitanje zajedničkog kalendara; 6) bračne smetnje; 7) readaptacija crkvenih odredbi o postu; 8) odnosi pravoslavnih Crkava s celinom hrišćanskog sveta; 9) pravoslavlje i ekumenski pokret, i 10) doprinos pomesnih pravoslavnih Crkava ostvarenju hrišćanskih ideala mira, slobode, bratstva i ljubavi među narodima i ukidanju rasne diskriminacije. Međ pobrojanim temama, koje su i danas na dnevnom redu predsabornog svepravoslavnog procesa, očevitno preovlađuju pitanja crkvenog ustrojstva. Najveće razlike u gledištima pomesnih crkava zadržale su se upravo na pitanjima koja su predmet našega rada.

80 Predstavka Svetom arhijerejskom saboru SPC, 7. 5. 1977. godine.

politike i kanonskoga prava. Prema našoj oceni, "punoća ovlašćenja" autokefalne pravoslavne pomesne Crkve ne očituje se samo u potpuno samostalnom izboru sopstvenog predstojatelja, već nužno i u postojanju unutrašnje samodovoljnosti za obavljanje drugih crkvenih poslova, a osobito za sprovođenje prvostepenog i prizivnog sudskog postupka.

Veoma je važno znati da je neosnovano svako poimanje proglašenja autokefalnosti koje počiva na pretenziji proglašenja autokefalnosti mimo volje Crkve-majke. Mi se slažemo sa tim da je volja Crkve-majke neophodna pretpostavka pravovaljanog sticanja autokefalnosti, ali ne prihvatamo da priznanje Crkve-majke samo po sebi predstavlja merodavni pravotvorački činilac autokefalnosti. U volji Crkve-majke mi zato vidimo samo neophodan, ali ne i dovoljan uslov za sticanje pravovaljane autokefalnosti. Naše je mišljenje da pravovaljana autokefalnost nastaje jedino putem jednoglasne kanonski zasnovane saglasnosti Crkve-majke i svih postojećih autokefalnih pomesnih Crkava.

U drugom delu rada analizuje se odnos autokefalnosti i autonomije pomesne Crkve. Naše je gledište da autokefalnost postoji samo ako pomesna Crkva sa priznatim svojstvom autokefalnosti poseduje unutrašnju samodovoljnost da saobrazno kanonima potpuno samostalno obavlja sopstvenu misiju. A contrario, autonomna je ona Crkva nad čijim poretkom bdi pravni subjektivitet autokefalne Crkve (Crkve-majke), pod čijom je punom jurisdikcijom stajala pre dobijanja autonomije. Pravni subjektivitet Crkve-majke može se ispoljiti u vidu pravog jurisdikcionog primata spram izbora prvojerarha i celokupne crkvene jerarhije autonomne Crkve, kao i u pogledu obavljanja sudjenja u autonomnoj Crkvi. No, pojmovno određivanje autonomne Crkve ne mora biti vođeno isključivo ograničenjima crkvene vlasti u užem smislu, nego i ograničenjima crkvene misije. Tako, podređenost Crkvi-majci postoji i u slučaju kada se jedina obaveza pomesne Crkve sastoji u pominjanju na bogosluženjima poglavara Crkve-majke ili kada sveto miro autonomna Crkva ne osvećuje sama, već ga dobiva od Crkve-majke. Odavde se vidi da su ograničenja crkvene vlasti ili crkvene misije određujuća karakterna crta autonomne Crkve i ujedno ključ njenog razlikovanja u odnosu na autokefalnu Crkvu. Da je reč i o samo jednom ograničenju, pomesna se Crkva u tom slučaju ne bi mogla smatrati autokefalnom, nego isključivo autonomnom.

Imajući sve ovo u vidu, kada nezavisnost pomesne Crkve nije potpuna, ne može biti govora o ograničenoj autokefalnosti, već jedino o autonomiji koja se, u zavisnosti od prirode i obima nezavisnih atributa crkvene vlasti i crkvene misije, pojavljuje u nekoliko oblika. Vidovi i karakteristike crkvene autonomije prikazani su u radu.

Miloš Prica, LL.M.
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš

Autocephaly and Autonomy of the Orthodox Church

Summary

Autocephaly, which is embodied in the existence of independent regional Churches, is an expression of the secular division of the Orthodox Church and the basic principle underlying its structural organization. Although the concept of autocephaly does not have an explicit conceptual and linguistic stronghold in the Bible (Holy Scriptures), this institute has remained alive from the time of the Apostles to the present day as one of the "quintessential" features of the Orthodox Church. Concurrently, it is one of the most complex Canon law issues.

Relying on the prerequisites/requirements for attaining autocephaly prescribed in the Church (canon) law, the author of this article focuses on the distinction between the canonical (fully valid) and non-canonical (invalid) autocephaly. The canonical autocephaly implies that there is a harmony between the actual occurrence of a regional Church and the Canon law. On the other hand, the non-canonical autocephaly emerges as a consequence of a disharmony between the regional Church policy and the Canon law. The author believes that the "full authority" of the autocephalous regional Orthodox Church is reflected not only in its self-regulation (full independence in selecting the Head of the Church) but also in its self-sufficiency in performing other church activities, particularly in the process of instituting the first and second instance Church court proceedings.

It is highly important to point out that any aspiration to proclaim autocephaly against the will of the Mother-Church it is quite unjustifiable. We agree that the approval of the Mother Church is a necessary presumption for establishing a fully valid canonical autocephaly, but we do not accept that the recognition by the Mother-Church per se is the only valid condition for attaining autocephaly. Thus, the will of the Mother-Church is a necessary but insufficient prerequisite for attaining canonical autocephaly. We believe that canonical autocephaly is granted only after obtaining a unanimous canonical consent of the Mother-Church and all the other existing autocephalous regional churches.

In the second part of the paper, the author analyzes the relationship between autocephaly and autonomy of a regional Church. In the author's opinion, a regional Church may attain autocephaly only if it has been officially recognized as autocephalous, i.e. if it possesses an internal self-sufficiency to independently perform its mission in compliance with the Church canons. On the other hand, the autonomous

church is subject to the jurisdiction of the autocephalous church (Mother-Church), as it had been under its jurisdiction before obtaining autonomy. The jurisdiction of the Mother-Church may be expressed in the form of the real jurisdictional supremacy in terms of appointing the Head of Church and the entire hierarchy of the autonomous church, as well as in terms of instituting church trials in the autonomous church. Yet, the definition of autonomous church need not be guided only by the limitations on the church authority in the narrow sense but also by the limitations on the church mission. Thus, the subordination to the Mother-Church also exists in case when the regional Church is only obliged to mention the name of the patriarch of the Mother-Church in religious services or when the autonomous church does not perform the ceremony of sanctifying the Holy Myrrh itself but receives a consecrated Holy Myrrh from the Mother-Church. Therefore, the limitations on the Church authority or Church mission prove to be a decisive factor in distinguishing an autonomous church from an autocephalous church. In case there is only a single limitation, the regional Church would not be considered autocephalous but only autonomous.

Having all this in mind, when the regional Church does not have full independence, such a status cannot be qualified as limited autocephaly but only as autonomy. Depending on the nature and the scope of independent attributes of the Church power and Church missions, there may be several types of church autonomy. In this paper, the author provides an overview of different types of church autonomy and their specific characteristics.

Key words: autocephaly, church autonomy, Mother-Church, church administrative area, regional Church.